

**Levantamiento de línea base de biodiversidad:
vegetación, aves, anfibios, reptiles y mamíferos en
la Hacienda El Paují, Cordillera de la Costa.
Venezuela.**

Mayo 2022

Mammal Research Institute
Polish Academy of Sciences
Białowieża

Informe elaborado por:

Dra. Izabela Stachowicz (redacción del informe final, mamíferos y análisis de las amenazas)
Mammal Research Institute, Polish Academy of Science, Open Science Conservation Fund
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
e-mail: stachowicz.izabela@gmail.com

Prof. Arnaldo Ferrer (mamíferos)
La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
e-mail: aferrerperez1@gmail.com

Dr. Miguel Lentino (aves)
Colección Ornitológica Phelps
e-mail: miguellentino@fundacionwhphelps.org

Ing. Ángel Fernández (vegetación)
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
e-mail: angelfern56@yahoo.com

MSc. Miguel Matta (aves)
Colección Ornitológica Phelps
e-mail: miguelmatta357@gmail.com

MSc. Edwin Infante-Rivero (reptiles y anfibios)
Universidad Central de Venezuela (UCV)
e-mail: edwinfante@gmail.com

Cita recomendada:

Stachowicz, I., Ferrer, A., Lentino, M., Fernández, Á., Matta, M., & Infante-Rivero, E. (2022).
Levantamiento de línea base de biodiversidad: vegetación, aves, anfibios, reptiles y mamíferos en la Hacienda El Paují, Cordillera de la Costa. Venezuela

Hacienda El Paují, mayo 2022

Agradecimientos

El equipo de trabajo desea expresar su profundo agradecimiento por el apoyo fundamental para la realización de este Levantamiento de Línea Base de Biodiversidad en la Hacienda El Paují.¹

Agradecemos al Sr. Henrique Vollmer y Helenka Vollmer por el respaldo al desarrollo de esta investigación.

Expresamos un especial reconocimiento a Doyvi Rojas por su valiosa colaboración en la logística y al personal de la Hacienda, incluyendo a Evaristo Hernández, Luis Segovia, Alexander Arias y Rosangel Medina, por su dedicación y apoyo esencial en el trabajo de campo.

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta el levantamiento de la línea base de biodiversidad (vegetación, aves, anfibios, reptiles y mamíferos) en la Hacienda El Paují, productora de café (760 ha), ubicada en la Cordillera de la Costa, Venezuela, entre 900 y 1500 msnm. El área es considerada un reservorio de diversidad biológica y corredor biológico de importancia nacional, enclavada entre los parques nacionales Waraira Reparo, Macarao y el Monumento Natural Pico Codazzi. Los ecosistemas dominantes son bosques nublados, bosques húmedos, bosques estacionales, bosques secundarios y matorrales.

Hallazgos Clave

- **Vegetación:** Se identificaron 490 especies vegetales de 104 familias. Los bosques naturales se encuentran en muy buen estado de conservación y cubren el mayor porcentaje de la hacienda. Se registraron 11 especies endémicas de Venezuela, 23 en el Libro Rojo de la Flora Venezolana y 75 especies en las listas rojas de la UICN (incluyendo 2 en peligro o vulnerable). La hacienda realiza actividades agrícolas como el cultivo de café (120 ha), teca (25 ha) y cacao (7 ha), con el objetivo de proteger los bosques y suelos.
- **Aves:** Se registraron 126 especies, con una tasa de captura excepcionalmente alta (1,106 aves/hora/red) en los cafetales de sombra, lo que indica una gran abundancia de aves en este hábitat secundario. Los gremios tróficos dominantes son los consumidores de invertebrados (48%) y frugívoros (20%). Se encontraron 7 especies endémicas de la Cordillera de la Costa, destacando el Perico Pintado (*Pyrrhura emma*) y el Corbatico Avileño (*Arremon phaeopleurus*), ambos clasificados como **Vulnerables (VU)** a nivel nacional.
- **Anfibios y Reptiles (Herpetofauna):** Se registraron 26 especies (7 anfibios y 19 reptiles). Este número representa el 43% de las especies registradas en el cercano Parque Nacional Henri Pittier. El 92% de las especies están clasificadas como de Preocupación Menor (LC). El Sapito Niñera (*Mannophryne vulcano*) es la única especie clasificada como **Casi Amenazada (NT)**.
- **Mamíferos:** Se registraron 26 especies, siendo los murciélagos (7 spp.), carnívoros (7 spp.) y roedores los grupos más representativos. Se detectó la presencia del Puma (*Puma concolor*) y el Ocelote (*Leopardus pardalis*), ambos clasificados como **Vulnerables** en el libro rojo de Venezuela.

Amenazas y Conservación

El área se encuentra bajo una amenaza permanente debido a las actividades antrópicas en las periferias, aunque la deforestación ha disminuido en los últimos cinco años. El **fuego** es identificado como el conductor más importante de la deforestación en la actualidad. La hacienda cumple un rol vital en la mitigación de los gases de efecto invernadero, registrando un flujo neto de carbono de **-642 tCO₂e/año** (2001–2021).

Recomendaciones Prioritarias

1. **Manejo de Amenazas:** Implementar un manejo efectivo de incendios con la creación de cortafuegos y educación ambiental. Fomentar la reforestación y restauración de zonas degradadas.
2. **Hábitat:** Detener la deforestación e incentivar el cultivo de café de sombra y cacao, que son de bajo impacto y evitan la fragmentación del hábitat. Preservar la vegetación natural en las cañadas y quebradas, ya que sirven como corredores biológicos.
3. **Investigación y Monitoreo:** Ampliar la evaluación de mamíferos a la zona más prístina (sector Las Antenas) y establecer un monitoreo promedio anual de la herpetofauna. Se recomienda instalar una torre Motus para el seguimiento de aves migratorias y recabar datos sobre sus rutas.
4. **Ecoturismo y Educación:** Desarrollar el ecoturismo como actividad productiva, formando guías locales y estableciendo rutas de observación. Implementar talleres de reconocimiento de serpientes venenosas para la comunidad y divulgar el conocimiento sobre la fauna y flora local.

Contenido

Introducción General	8
Metodología general	8
Evaluación de amenazas antropógenicas del periodo 2000 - 2021	10
Pérdida de bosque primario en El Paují	10
Pérdida de cobertura árbol en El Paují	11
Emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con los bosques en El Paují	12
Emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con los bosques en El Paují por conductor dominante	13
Resumen	14
Las aves registradas en la Hacienda El Paují	15
Introducción	15
Metodología	16
Resultados	20
Especies migratorias	24
Dieta	27
Endemismo	28
Aspectos de conservación	30
Discusión	31
Registros interesantes de aves	33
Conclusiones	37
Recomendaciones para la conservación	38
Bibliografía	41
Anfibios y reptiles de la Hacienda El Paují, Aragua	43
Introducción	44
Metodología	46
Resultados	49
Especies amenazadas	56
Discusión	59
Recomendaciones	61
Referencias	61
Referencias de UICN	63
Mamíferos de la Hacienda El Paují	66
Materiales y metodología	67
Resultados y discusión	69
Recomendaciones	70
Referencias	76
Evaluación de la vegetación en la Hacienda El Paují	79

Hacienda El Paují	79
Características geográficas	79
Característica de flora y vegetación	84
Bosques nublados	86
Bosques húmedos	89
Bosques estacionales secundarios	91
Matorrales	93
Resumen de los resultados	96
Apéndices	99
Anexos	108

Introducción General

Los estudios de línea base sobre fauna silvestre y acuática son de importancia para el conocimiento de las interacciones entre especies, poblaciones y comunidad que comparten un área de particular. Toda línea base, presenta la lista de especies que ocupan en el área de influencia, descripción de área y en las condiciones que se encuentra el componente biológico, en un lugar y espacio definido. Tiene como importancia generar información fiable detectable en el campo y replicable con el tiempo, se evidencia un antes de cualquier intervención en el área de influencia para fines de conservación de la biodiversidad (Perevochtchikova, 2013).

El presente estudio se realizó en Hacienda El Paují (10°11'10" N; 67°14'34" O), situada en la fila El Socorro del ramal interior de La Cordillera de la Costa, entre los 900 – 1500 msnm, al sur de la población de El Consejo del estado Aragua, municipio José Rafael Revenga del estado Aragua y tiene una superficie de 760 ha. Está enclavada entre dos parques nacionales y un monumento natural (Waraira Reparo al este, al sur con Macarao y el monumento natural Pico Codazzi), que constituyen un importante reservorio de la diversidad biológica a nivel nacional.

Desde el punto de vista de conservación el área de influencia directa e indirecta en la Hacienda El Paují nos encontramos con un paisaje de bosques nublados, bosques húmedos, bosques estacionales, bosques secundarios y matorrales; se encuentra de alguna u otra manera en condición especial, es decir, en Peligro bajo diferentes criterios de conservación ya que se ha visto fuertemente afectada por actividades antrópicas, en especial en las periferias de la hacienda, lo que demuestra la importancia en su conservación Este intercambio es clave para la estabilidad contigua de las estructuras del paisaje, y según el grado de intervención para bosques nublados costeros se mencionan bajo amenaza con base a: Vulnerable (VU) (Portillo-Quintero *et al.*, 2010 y Rodríguez *et al.*, 2010).

Metodología general

Área de estudio: la Hacienda El Paují es una agroindustria cafetalera venezolana, se encuentra al noreste en el estado Aragua, entre las coordenadas 10.19238° latitud Norte y -67.23479° longitud

Oeste (casa grande como punto de referencia). Se enclava entre la cordillera del interior al centro norte de Venezuela. En la Figura (1), se presenta la ubicación relativa de la Hacienda, se limita al norte con dos parques nacionales (H. Pittier y Macarao) y un monumento natural (Pico Codazzi), al sur se limita con un monumento natural (Arístides Rojas “Los Morros de San Juan”) lo que le da gran importancia como corredor biológico para la conservación de la biodiversidad.

Fig. 1. Área de estudio: ubicación relativa y puntos de muestreo de la Hacienda El Paují (elaboración de Edwin Infante)

Evaluación de amenazas antropogénicas del periodo 2000 - 2021

Dra. Izabela Stachowicz
University of Łódź
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
e-mail: stachowicz.izabela@gmail.com

Pérdida de bosque primario en El Paují

De 2002 a 2021, El Paují perdió 26ha de bosque primario húmedo, lo que representa el 72% de la pérdida total de cobertura arbórea en el mismo período. El área total de bosque primario húmedo en El Paují disminuyó un 3,9% en este período.

Pérdida de cobertura árbol en El Paují

De 2001 a 2021, El Paují perdió 36ha de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 0,0 % en la cobertura arbórea desde 2000.

Fig.4. La pérdida de la cobertura boscosa en la Hacienda El Paují y en la zona.

Flujos de gases de efecto invernadero relacionados con los bosques en El Paují

Entre 2001 y 2021, los bosques de El Paují emitieron 689tCO₂e/año y eliminaron -1,33ktCO₂e/año. Esto representa un flujo neto de carbono de -642tCO₂e/año. (CO₂e/año es una unidad de medida que se utiliza para estandarizar los efectos climáticos de varios gases de efecto invernadero).

Emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con los bosques en El Paují

Entre 2001 y 2021, se emitieron a la atmósfera un promedio de NaNt por año como resultado

de la pérdida de cobertura arbórea en El Paují. En total, se emitieron NaNt de CO₂e en este período.

Emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con los bosques en El Paují por conductor dominante

En el Paují, de 2001 a 2021, no hubo emisiones en áreas donde los impulsores dominantes de pérdida resultaron en deforestación.

Los incendios fueron responsables del 6,6% de la pérdida de cobertura arbórea en El Paují entre 2002 y 2021.

Resumen

En los últimos 5 años ha bajado la deforestación en la zona, pero el conductor más importante de la deforestación actualmente es el fuego. Se necesita un manejo efectivo de los incendios empezando por la creación de cortafuegos y la educación ambiental. La hacienda el Paují cumple un papel importante en la reducción de los gases invernaderos y con la reforestación y restauración de las zonas deforestadas se puede aumentar la reducción de los gases.

Las aves registradas en la Hacienda El Paují

Dr. Miguel Lentino (aves)

Colección Ornitológica Phelps

e-mail: miguellentino@fundacionwhphelps.org

MSc. Miguel Matta (aves)

Colección Ornitológica Phelps

e-mail: miguelmatta357@gmail.com

Introducción

La conservación de la biodiversidad es uno de los objetivos más importantes que existen en este momento respecto al desarrollo de las fronteras agrícolas y de los impactos que estas ocasionan en el ambiente y por ende en la pérdida de diversidad (Sánchez *et al.* 2007).

Hay una clara tendencia que las poblaciones de las especies de aves están disminuyendo debido a la destrucción de sus hábitats naturales, por lo que los cafetales de sombra ofrecen una alternativa de hábitat para las especies migratorias y algunas residentes. Los cultivos de café de sombra han sido estimulados en contrapartida a los de sol debido a que favorecen la conservación de algunas especies, para lo cual se han desarrollado políticas de estímulo tales como sellos otorgados por *Rainforest Alliance* o por el centro de Aves Migratorias del *Smithsonian Institution* (sello *Bird Friendly*), que identifican al producto como amigable a la biodiversidad (Sánchez *et al.* 2007, Narango *et al.* 2019).

La riqueza de aves de la Cordillera de la Costa de Venezuela es una de las más importantes del país, hasta el presente se han registrado aproximadamente unas 583 especies, de las cuales 28 son especies endémicas/restringidas y 83 especies son migratorias de Norte América, Sur América y del Caribe.

La fila El Socorro es de las últimas estribaciones al norte de la Serranía del interior, alcanzando alturas de más de 1500 m. Esta separada de la serranía del Litoral por la depresión del río Tuy. Los bosques nublados presentes en esta fila están separados de sus similares en la serranía del Litoral una distancia de unos 11 km. Es un área que nunca ha sido colectada y solo hay unos pocos registros de observaciones de aves realizadas en el Club campestre El Placer a unos 700 msnm, ubicado a unos 8,3 km al NW de la Finca El Paují. Siendo el presente muestreo los primeros registros de aves para la parte alta de la fila El Socorro (Figura. 1).

Fig. 1. Ubicación del área de estudio en la cadena del interior. En la que se indican las áreas sobre los 1000 m de altitud

Metodología

En el área de estudio se hicieron recorridos para detectar la mayor cantidad de aves y especies, cuando se pudo se utilizaron las picas ya existentes.

Para los registros visuales se usaron un par de binoculares marca *Nikon* 10x42. Se colocaron 10 redes de neblina para la captura de las aves, se usaron redes de 12x 2,7 m de largo, con la finalidad de poder determinar densidades de las aves del sotobosque y ciclos biológicos, las redes se colocaron en la cercanía del área de pernocta y en los cafetales bloques 8 y 9, ubicados al sur del área denominada beneficio (Fig. 2 y 3).

Fig. 2. Área de estudio, en que se identifican los puntos de trabajo, la casa y el beneficio

Fig. 3. Área de estudio en que se indican los sitios visitados, puntos de muestreo y la ubicación de la colonia de conotos

A las aves capturadas, se les tomaron los siguientes datos: peso, sexo, medidas externas, estado de plumaje, señales de estado reproductivo, grasa acumulada, y muda de plumaje. A algunos de los ejemplares capturados les tomamos muestras de sangre para análisis posteriores de parásitos. Las especies que presentan cerdas en la base del pico, estas fueron contadas y se midió la cerda más larga. Posteriormente liberamos las aves, este proceso nunca llegó a sobrepasar más de 5 minutos por ave, de manera que no fuese muy traumático para los animales.

Foto 1. Redes ubicadas en los cafetales

Foto. 2. Guamero (*Piranga leucoptera*) capturado

Foto 3. Doyvi Rojas y Miguel Matta en entrenamiento en uso de redes

Foto 4. Medición de cerdas en Paraulata Rabadilla Gris (*Turdus favipes*)

Para el análisis de los gremios tróficos se consideró sólo al recurso dominante en la dieta del ave para su inclusión dentro de los grupos tróficos definidos, esto se debió a que algunas especies consumen un solo tipo de alimento, pero la gran mayoría de las especies combinan varios ítems en su dieta, ya sea a lo largo del año o estacionalmente (Orians 1969, Phelps, Jr. y de Schauensee 1994, Hilty 2003).

Resultados

En el presente trabajo se listan las 186 especies registradas y estimadas para la región del Socorro, incluidas en 35 familias y 15 ordenes. En el trabajo de campo realizado en abril del 2022, se registraron 126 especies (Apéndice 1).

En el área de estudio se colocaron un total de 9 redes en dos puntos de cafetales, 3 en las cercanías de la casa y 6 en la parcela #8 en los cafetales al sur del beneficio (Fig. 3), lo que representó un esfuerzo de trabajo de 85 horas/red y una captura de 94 individuos (Tabla 1). La tasa de capturas promedio fue de 1,106 aves hora/red, un valor muy superior al obtenido en cafetales manejados de manera semejantes (por ejemplo: Calderas, Estado Barinas), que fue de 0,715 aves hora/red (Lentino y Salcedo 2010), o la que presenta un sitio de alta tasa captura como es el Paso de Portachuelo, en el Parque Nacional Henri Pittier, en que la tasa de captura en abril del 2016 fue de 0,66 aves hora/red) las tasas de captura pueden variar de mes a mes y de año a año).

Tabla 1. Esfuerzo de captura de aves en la Hda. El Paují, Estado Aragua comparado con cafetales de Bejuma, Estado Carabobo y el Paso de Portachuelo, Henri Pittier, Aragua.

	Área	No. de mallas	Número horas/net	Cantidad de aves capturadas	Número de especies capturadas	Tasa de captura (aves/horas)
Aragua	El Paují	9	85	94	48	1.106
Bejuma	El Peñón	7	374	45	28	0.120
Carabobo	Marquero	6	330	53	26	0.161
Aragua	Portachuelo	17	657	323	66	0.66

Estos valores registrados en El Paují nos indican una gran abundancia de aves que habitan en estos cafetales, con respecto a otras áreas muestreadas por nosotros.

La curva de acumulación de especies alcanza un cierto plato, lo que indica que se registró la mayor cantidad de especies que utilizan los cafetales como área de vivienda en el área de El Paují, para la época del año en que se realizó el censo (Fig. 4).

Fig. 4. Curva de acumulación de especies para el área de estudio del Hda. El Paují, para abril del 2022.

A partir de la matriz de presencia y ausencia que incluye el total de especies registrada. Esta curva permite asegurar si la muestra es representativa del número de especies para el área de estudio.

En el Anexo 1 mostramos el listado de especies registradas en la Hda. El Paují, así como las especies probables que deben encontrarse en la zona, así como información sobre la dieta, su estatus si es migratorio o residente, hábitat en condiciones naturales y si son especies que pueden encontrarse en cafetal, sea por los registros de este viaje o por información de la literatura.

Los registros de las 126 especies detectadas en abril ya se subieron a la página de *ebird*, de manera de que la información esté disponible para todo público y hacer visible el sitio como un área de interés para la observación de las aves (*ebird*: Lista de aves S112857190)

Usaremos el total de registros de 186 especies para los siguientes análisis, de dieta, diversidad y conservación para tener una mejor aproximación de la estructura de la comunidad presente en el área de estudio.

Se capturaron 94 ejemplares pertenecientes a 48 especies, las aves en general, presentaban los plumajes en buenas condiciones, ningún ejemplar se encontraba en proceso de muda de plumaje. En cambio, 20 ejemplares de 17 especies presentaron indicios claros de encontrarse en estado reproductivo, sea por presencia de huevos (ej. el Pico Lezna Rayado y el Lechoso Pechirrayado), o por presentar parche reproductivo o protuberancia cloacal. Así como el registro de nidos (Tabla 2).

En el anexo 2 se presenta las medidas morfométricas, estado reproductivo y presencia de grasa para los 94 ejemplares capturados.

Foto 5. Parche reproductivo en Paraulata Rabadilla Gris (*Turdus favipes*)

Tabla 2. Especies registradas en actividad reproductiva en la Hda. El Paují, Estado Aragua en abril del 2022.

Espece	Nombre común	Presencia de parche reproductivo*	Presencia de protuberancia cloacal*	Número de nidos observados
<i>Arremon phaeopleurus</i>	Corbatico Avileño		1	
<i>Atlapetes semirufus</i>	Guardabosque Ajicero		1	
<i>Basileuterus culicivorus</i>	Chiví Silbador		1	
<i>Antrostomus rufus</i>	Aguaitacamino Rufo			1
<i>Coereba flaveola</i>	Reinita	2	1	
<i>Myioborus miniatus</i>	Candelita Gargantipizarra	1		
<i>Phaethornis augusti</i>	Limpiacasa			1
<i>Pipraeidea melanonota</i>	Chachaquito		1	
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Cristofué			1
<i>Psarocolius decumanus</i>	Conoto negro			10
<i>Saltator striatipectus</i>	Lechosero Pechirrayado	1		
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Trepador Verdón	1		
<i>Thraupis episcopus</i>	Azulejo de Jardín	1	1	
<i>Thraupis palmarum</i>	Azulejo de Palmeras			2
<i>Turdus flavipes</i>	Paraulata Rabadilla Gris	1		
<i>Turdus leucomelas</i>	Paraulata Montañera		1	
<i>Turdus nudigenis</i>	Paraulata Ojo de Candil	1		
<i>Xenops rutilans</i>	Pico Lezna Rayado	1		
<i>Zimmerius petersi</i>	Atrapamoscas de Serranías Venezolano	3		
<i>Zonotrichia capensis</i>	Correporsuelo		1	
Total		12	8	15

*Número de ejemplares

No todas las especies de aves presentan cerdas en la base del pico, durante este trabajo se capturaron 49 especies, pero solo 28 tenían cerdas que pudieran ser contadas y medidas. En el anexo 3 presentamos las medidas de las cerdas que se tomaron 44 ejemplares pertenecientes a 28 especies y que fueron enviadas al Prof. Piotr Minias, de la Universidad de Lodz en Polonia, para el proyecto

“Evolución de las características de los bigotes para Passeriformes”. De esta muestra lo que podemos indicar es que las especies pertenecientes a la familia Parulidae (Reinitas) y Atrapamoscas (Tyrannidae) son los que tienen la mayor cantidad de cerdas. En cuanto al largo de las cerdas, como era de esperar los Atrapamoscas en general son los que tienen las cerdas más largas, por el hecho de capturar insectos.

Foto 6. Medición de cerdas en el Atrapamoscas Picón (*Megarynchus pitangua*)

Especies migratorias

Cada año las especies migratorias boreales se desplazan por millones de individuos al sur del continente y al llegar a Sur América la primera barrera a franquear es la Cordillera de la Costa, habiéndose registrado entre finales de Agosto y mediados de Octubre, por lo menos unas 58 especies atraviesan la Cordillera de la Costa (Lentino *et al.* 2016), para la mayoría de estas aves su viaje no

finaliza ahí, sino que continúan hacia los Andes, llanos y aún más lejos, como Colombia, Brasil y las Guayanas. Dado que nuestro inventario fue realizado a finales del mes de abril, muchas aves migratorias boreales ya habían salido del país o estaban en su tránsito de salida, solo se registraron 4 especies, que son las que permanecen durante todo el invierno boreal en la Cordillera de la Costa y son las más tardías en migrar de estas tierras.

Hay muy pocas especies migratorias de Sur América que son registradas en grandes números, para la mayoría de ellas los registros son ocasionales y poco detectables. En esta ocasión se registraron dos especies de migratorios australes, el Bobito Copetón Pico Corto (*Elaenia parvirostris*) y el Bobito Escandaloso (*Elaenia strepera*), siendo los primeros registros de este año para estas especies.

Tabla 3. Especies migratorias boreales y australes registradas en la Hda. El Paují, Estado Aragua en abril del 2022.

Nombre Común	Nombre científico	Permanencia en Venezuela
Reinita Gorro Gris	<i>Leiothlypis peregrina</i>	<i>Septiembre a Abril</i>
Reinita de Charcos	<i>Parkesia noveboracensis</i>	<i>Septiembre a Abril</i>
Candelita Migratoria	<i>Setophaga ruticilla</i>	<i>Agosto a Mayo</i>
Cardenal Migratorio	<i>Piranga rubra</i>	<i>Septiembre a Abril</i>
Bobito Copetón Pico Corto	<i>Elaenia parvirostris</i>	<i>Abril a Septiembre</i>
Bobito Escandaloso	<i>Elaenia strepera</i>	<i>Abril a Agosto</i>

Foto 7. Bobito Copetón Pico Corto (*Elaenia parvirostris*) migratorio austral. Note la característica tres bandas alares.

Foto 7. Reinita de Charcos (*Parkesia noveboracensis*) migratorio boreal.

Dieta

La totalidad del ensamblaje de aves presentes en abril del 2022 en los cafetales de la Hda. El Paují, puede ser incluida en seis grandes gremios tróficos (Fig. 5), con una dominancia en las especies consumidoras de invertebrados (48%), conformados principalmente por representantes del orden Paseriformes, seguidas por los frugívoros (20%) dominado por los Paseriformes, Psitaciformes y Columbiformes. El tercer gremio trófico es el de los nectarívoros (Colibríes) con (10%). La cuarta categoría trófica en importancia fueron los granívoros representados por semilleros y palomas y los omnívoros representados principalmente por la familia Turdidae (Paraulatas) que tuvieron el mismo porcentaje (9,0%) y finalmente los consumidores de Vertebrados y carroñeros con un (4%).

Fig. 5. Porcentaje de especies por gremios tróficos para los cafetales en la Hda. El Paují, Estado Aragua en abril del 2022

El ensamblaje de Las comunidades tróficas que habitan en los cafetales de la Hda. El Paují versus a los cafetales abandonados de la cuenca alta del río Cojedes (Bejuma) son relativamente semejantes (Fig.

6), mientras que en los bosques naturales el número de especies aumenta, en especial en los gremios insectívoros y frugívoros (Fig. 6).

Fig. 6. Comparación en la cantidad de especies por gremio trófico en dos áreas de Cafetales (El Paují vs Bejuma) respecto a áreas naturales Palmichal, Edo. Carabobo.

Endemismo

Para la Cordillera de la Costa se han identificado 16 especies endémicas que habitan sobre los 1000 msnm, de las cuales 7 fueron registradas en la Hda. El Paují. en el censo de abril registramos solo cinco especies las cuales son consideradas importantes para la conservación (Lentino *et al.* 2005), dos de ellas, el perico pintado (*Pyrrhura emma*) y Corbatico Avileño (*Arremon phaeopleurus*) entra en la

categoría de Vulnerable según los parámetros nacionales. Según los parámetros de la UICN todas las especies endémicas entran en la categoría de preocupación menor (Tabla 4).

Tabla 4. Especies endémicas registradas en la Hda. El Paují, Estado Aragua en abril del 2022

Nombre Común	Nombre científico	Estatus de conservación	
		Libro rojo	UICN
Perico Pintado	<i>Pyrrhura emma</i>	VU	LC
Colibrí Pechiazul	<i>Sternoclyta cyanopectus</i>	LC	LC
Pico de Frasco Esmeralda	<i>Aulacorhynchus sulcatus</i>	LC	LC
Tapaculo de Caracas	<i>Scytalopus caracae</i>	LC	LC
*Tico-Tico Goteado	<i>Syndactyla guttulata</i>	LC	LC
Granicera Hermosa	<i>Pipreola formosa</i>	LC	LC
Atrapamoscas de Serranías Venezolano	<i>Zimmerius petersi</i>	LC	LC
Corbatico Avileño	<i>Arremon phaeopleurus</i>	VU	LC

*Especie probable

Foto 8. Corbatico Avileño (*Arremon phaeopleurus*). Especie endémica común en la Hda.

Aspectos de conservación

Convención Internacional sobre el Comercio de Especies de Plantas y Animales Amenazados (CITES 2006)

Del total de especies registradas y/o estimadas para la Hda. El Paují, 31 especies están incluidas en el Apéndice II de este tratado Internacional (En el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. CITES. 1992). Esto incluye a todas las especies de las familias Accipitridae, Falconidae, Psittacidae, Strigidae y Trochilidae (gavilanes, loros, lechuzas y colibríes).

Libro Rojo de La Fauna de Venezuela

Con respecto al Libro Rojo de la Fauna Venezolana (Rodríguez y Rojas-Suárez 2008), dos especies están consideradas dentro de la categoría Vulnerable (VU), el perico pintado (*Pyrrhura emma*) y el Corbatico Avileño (*Arremon phaeopleurus*), esta última especie fue elevada a esta categoría a partir del 2010 (Cadena y Cuervo 2010). Las restantes seis especies entran en la categoría de preocupación menor (LC).

En la Tabla 2 se muestran las dos clasificaciones actuales de conservación la de la UICN y la del libro rojo venezolano (LRV), las discrepancias se deben a como se aplican los criterios por regiones.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)

La IUCN (IUCN 2008) mantiene unos criterios ligeramente diferentes a los utilizados en el libro rojo de Venezuela, todas las ocho especies están en la categoría de preocupación menor (LC).

En la Tabla 2 se muestran las dos clasificaciones actuales de conservación la de la UICN y la del libro rojo venezolano (LRV), las discrepancias se deben a como se aplican los criterios por regiones. en la Tabla 4 se presentan las especies endémicas y sus categorías de conservación de acuerdo a la UICN (2016) y el libro rojo de Venezuela (Rodríguez y Rojas-Suárez 2008).

Las tangaras, semilleros de boque y espigueros son consideradas dentro de la categoría de Preocupación menor (LC), por ejemplo, El Capa Negra / Chirulí (*Astragalinus psaltria*) y la Tangara pintada (*Tangara guttata*), son especies de amplia distribución y comunes en la zona, pero también son especies susceptibles de explotación indiscriminada por los traficantes de fauna, pudiendo extinguirse localmente, por lo que su seguimiento poblacional es importante.

Discusión

La diversidad de aves en los monocultivos por lo general es bastante baja, siendo ambientes poco propicios para la conservación de las especies, en Venezuela, se han realizado algunos estudios en agrosistemas, por ejemplo en los cultivos de banana (*Musa paradisea*) se han registrado 23 especies de aves, 3 de ellas migratorias (Verea y Franne 2007), en cultivos de Cacao (*Teobrama cacao*) se han registrado 54 especies de aves, 2 de ellas migratorias (Verea y Solorzano 2005), en plantaciones de naranjo (*Citrus* sp.), se han registrado 84 especies, 5 de ellas migratorias (Verea *et al* 2009.). Los cultivos de café de sombra han sido la excepción, registrándose el mayor número de especies de aves respecto a cualquier otro cultivo estudiado en Venezuela, hasta ahora hay pocos estudios realizados y publicados, Jones *et al.* (2002) registraron 106 especies de las cuales 13 fueron migratorias, Lentino y Salcedo (2010) registraron 131 especies y 12 especies migratorias, Lentino y Anderson en el 2015

trabajaron cafetales secundarios en Bejuma, registraron 68 especies de las cuales 5 fueron especies migratorias.

Las plantaciones de café con sombra de *Inga*, *Erythrina* y otros árboles desempeñan un rol importante en el mantenimiento de la diversidad de aves en el neotrópico (Greenberg *et al.* 1997a, 1997b, Jones *et al.* 2000, 2002), estimamos que unas 64 especies de aves migratorias tanto australes como boreales presentes en la Cordillera de la Costa, pueden pasar o residir temporalmente en los cafetales en algún momento del año. Además, los cafetales pueden ser sitios de refugio para algunas especies en peligro como son la Reinita Azul (*Dendroica cerulea*), Reinita alidorada (*Vermivora chrysoptera*) y la Reinita Canadiense (*Cardellina canadensis*) (Jones *et al.* 2000, 2002).

Cerca de unas 40 especies de aves son especialistas de los sotobosques montanos, pero en los cafetales activos estos especialistas de sotobosque (Thamnophilidae, Formicariidae, Grallariidae y algunos Tyrannidae) prácticamente desaparecen (Jones *et al.* 2000, 2002, Lentino y Salcedo 2010). Por lo que el mantenimiento de la franja de bosque nublado sobre los 1400 m y en las áreas de las quebradas favorecerá la conservación de estas especies. La presencia de bosques naturales en las cercanías o inmediaciones de las áreas de estudio, favorece a la diversidad, dado que la riqueza de especies disminuye a mayor distancia del fragmento de bosque (López-Barrera y Landgrave 2008)

Se ha encontrado que en la medida que aumenta la diversidad de árboles de sombra en los cultivos, aumenta la diversidad de especies de aves en los mismos debido a una mayor fuente de alimento, lo cual a su vez redundará en un aumento en las especies migratorias que utilizan estos cultivos. La calidad del hábitat puede aumentarse por la presencia de árboles como *Erythrina* sp. y/o *Inga* sp., para el dosel y la presencia de arbustales dispersos en el estrato del café (Bakermans *et al.* 2012, Jones *et al.* 2002, Narango *et al.* 2019).

En la medida que los cafetales cumplan con los criterios de calidad de conservación (por ejemplo, sellos de *Rainforest Alliance* y *Bird Friendly*, entre otros) certificados por distintos organismos internacionales, redundará en un aumento del valor de comercialización del café.

Con los datos actuales no es posible evaluar la importancia del área para las especies migratorias de Norteamérica, debido al bajo número de especies y cantidad de ejemplares observados, con respecto a otras áreas del país, por ejemplo, para Portachuelo, Parque Nacional Henri Pittier se han registrado

58 especies migratorias de Norte América (Lentino *et al.* 2005^a, Lentino *et al.* 2016). En áreas cercanas como el Club Campestre El Placer (La Esperanza, Aragua), se han registrado solo 10 especies de migratorios (*ebird* 2022).

El proyecto del Prof. Piotr Minias, de la Universidad de Lodz en Polonia, sobre “Evolución de las características de los bigotes para Passeriformes”, es una investigación interesante que puede arrojar unos resultados importantes sobre la evolución de este sistema sensorial en las aves. Por la corta experiencia que hemos tenido con este muestreo, uno de los aspectos que nos llamó la atención son los diferentes patrones de distribución de las cerdas en los picos de las aves. Por ejemplo, en las especies de la familia Parulidae la distribución de las cerdas se presenta varias maneras, en la Candelita Gargantipizarra (*Myioborus miniatus*) las cerdas en general son largas y la disposición de las mismas a lo largo del pico es en varios parches, mientras que en el Chiví Silbador (*Basileuterus culicivorus*) es un solo parche de cerdas, las cuales son cortas en los extremos y muy largas en el centro, este patrón también lo presentan las especies de la familia Turdidae.

Registros interesantes de aves

El Bobito escandaloso (*Elaenia strepera*) es una especie migratoria de Suramérica, que ha sido registrado en algunos puntos de Venezuela principalmente entre los meses de abril y agosto, en particular en la Cordillera de la Costa y en la Serranía de Turimiquire, siendo su principal área de invernada la Cordillera de la Costa oriental como demostró Marantz y Remsen (1991), por lo que su presencia en El Paují debería ser considerado de tránsito hacia su área de invernada. Los registros de esta ave en tránsito son importante para empezar a entender las rutas de migración de las especies sudamericanas. El ejemplar capturado era un individuo hembra, que no tenía grasa acumulada para la migración. Esta especie hace una muda completa de plumaje en sus áreas de invernada (Venezuela), entre julio y agosto, antes de iniciar el retorno a sus áreas reproductivas.

Foto 9. Bobito Escandaloso (*Elaenia strepera*) migratorio austral.

El Tordillo ahumado (*Asemospiza fuliginosa*), es un ave pequeña que anida en los bambucillos. Es una especie que presenta movimientos locales que aún no se han bien documentados. Par nosotros es interesantes porque era un ave muy frecuente en el Paso de Portachuelo, en el Henri Pittier, pero que a partir del 2010 sus capturas en este sitio cayeron a unos pocos individuos al año.

Foto 10. Tordillo ahumado (*Asemospiza fuliginosa*), macho

Reinita Gorro Gris (*Leiothlypis peregrina*) es una especie migratoria de Norteamérica, llegamos a capturar un ejemplar con un estadio de grasa acumulada grado 5 (Kaiser 1993), esto significa que es posible observar a simple vista en un ave la grasa llenada el área de la furcula hasta la parte distal de las interclaviculas, al igual que el abdomen completamente cubierto. Tal cantidad de grasa acumulada es indicativa de que estaba muy próxima a iniciar el vuelo de retorno. La otra especie de migratorio capturada fue la Reinita de Charcos (*Parkesia noveboracensis*), que no tenía tal cantidad de grasa.

Conoto negro (*Psarocolius decumanus*) es una especie que se inicio el seguimiento de sus colonias en el 2016 (Machado et al 2019), inicialmente en la ciudad de Caracas, debido a una notoria expansión de la especie en la ciudad. Actualmente se está tratando de recopilar información de las colonias a nivel nacional, con en el objetivo de entender mejor su distribución y otros aspectos de su biología. En la Hacienda hay una colonia de Conotos, ubicada cerca de la carretera interna con unos 10 nidos. El registro de esta colonia se publicó en la página web.

<https://lbcaves.wixsite.com/conotosccs/inicio>

Foto 11. Colonia de Conoto Negro (*Psarocolius decumanus*)

Águila Blanquinegra (*Spizastur melanoleucos*), como todos los depredadores superiores, juega un papel muy importante en su entorno. La presencia en la zona de esta ave de presa de gran tamaño, de unos 850 grs y 117 cm de envergadura, es importante porque nos indica que hay suficiente hábitat para que pueda sobrevivir en la zona. Es un ave que se alimenta de mamíferos medianos y de grandes aves como loros, conotos entre otros.

Aguaitacamino Rufo (*Antrastomus rufus*), es una especie poco conocida, la encontramos anidando en los bordes de los cafetales, siendo el primer registro del nido de esta especie en Venezuela.

Foto 12. Aguaitacamino Rufo (*Antrastomus rufus*) hembra empollando

Foto 13. Nidada del Aguaitacamino Rufo (*Antrostomus rufus*)

Conclusiones

La cobertura de árboles (sombra) es crítica para la preservación de especies migratorias y algunas residentes.

Los cafetales favorecen la reproducción de algunas especies residentes.

La pérdida de sotobosque afecta a las especies que dependen de ello, por lo que preservar la vegetación natural de las cañadas y quebradas sirven de corredores para las aves.

Considerando la fecha en que se realizó este estudio, se registraron 4 especies de aves migratorias de Norteamérica y 2 de Suramérica lo que nos indica la importancia del sitio para estudiar los movimientos migratorios de estas aves.

Los cafetales tienden a tener densidades elevadas de aves, al ser hábitats relativamente secundarios. Probablemente la extremada alta densidad de individuos pueda estar vinculada a que el café estaba en

floración, se había iniciado la temporada de lluvias y estos factores atraen una mayor cantidad de insectos y por ende una mayor cantidad de aves.

Las altas densidades de aves obtenidas en este estudio son difíciles de explicar con un solo muestreo, para tener una mejor comprensión de la dinámica y composición de las comunidades de aves es necesario un mayor trabajo de campo.

Sería interesante identificar y describir los patrones de distribución de las cerdas a lo largo de pico además de contar y medir el largo de las mismas.

Hay que tener presente que tanto los resultados como los análisis deben ser considerados preliminares y descriptivos para la época del año.

Recomendaciones para la conservación

El potencial como herramienta de conservación de los cafetales aumenta en la medida que se desarrollen distintas metodologías de manejo en las fincas, mientras mayor sea la variabilidad en el manejo de las fincas, esto favorece a la diversidad de aves en la zona.

La Hacienda El Paují tiene un potencial importante e interesante para la investigación y conservación de las aves. En investigación hay muchos aspectos a desarrollar, entre los que se puede mencionar Biogeográfico. El tener un listado más completo de las especies de la zona ayudara a entender como es o ha sido la dispersión de las aves entre la Cadena de Litoral y la Cadena del Interior, debido a que los listados de especies para la cadena del interior siguen siendo muy incompletos y explicar porque algunas especies solo se encuentran en la cadena del Litoral y no en la del Interior.

Migración: Se requiere un mayor esfuerzo de observación durante la temporada de migración para poder evaluar correctamente la importancia de los cafetales. En el caso de ser posible el establecimiento de una torre Motus permitirá el seguimiento de las aves migratorias y recabar datos sobre las rutas migratorias y como es el desplazamiento de las aves hacia el interior del país. Las torres Motus también pueden ser usadas para el seguimiento de especies residentes que sean de interés.

El desarrollo y mantenimiento de una estación de anillado y seguimiento de las aves de la Hacienda permitirá recopilar información sobre los movimientos locales de las especies, temporalidad de los procesos biológicos y estado de salud de las aves y dada la cantidad de aves que es posible capturar puede ser un buen sitio para cursos de entrenamiento en anillado.

Conservación y manejo: Al ser la Hacienda un sitio reconocido como amigable para las aves, las posibilidades de desarrollar el ecoturismo como otra actividad productiva se vuelve muy atractiva, para lo cual hay que desarrollar tres aspectos: el capital humano para el desarrollo, el establecimiento de varias rutas de observación y el desarrollo de información divulgativa sobre las aves del sitio.

Identificamos que en la Hacienda existe el potencial humano para ser formado y entrenado como guías locales para el ecoturismo y ese es un aspecto importante a la hora de considerar el sitio como un punto de parada para los observadores de aves. También, pudimos registrar el uso de nombres comunes para las aves de uso local desconocidos por nosotros, este es otro aspecto importante que hay que rescatar, porque es parte del patrimonio cultural del país; por ejemplo, a los subepalos (Familia Dendrocolaptidae) los llaman “chaflán”, porque trepan pegados a los troncos, al Lechosero Pechirrayado (*Saltator striatipectus*) es llamado Pico e’choa.

Las rutas de observación ya están más o menos bosquejadas, solo habría que pulirlas y establecer los protocolos de uso.

Foto 14. Lechoso Pechirrayado (*Saltator striatipectus*) llamado localmente Pico e'choa

Es necesario la generación de información para el público y para entrenar al personal, como afiches, trípticos y/o guías de campo de identificación sobre las aves de los cafetales, así como de la importancia de los cafetales para la conservación de las aves. Además de la difusión en las redes sociales.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Sr. Henrique Vollmer por el respaldo al desarrollo esta investigación y a Izabela Stachowicz promotora del proyecto. A Doyvi Rojas por su gran auxilio en la logística y especial agradecimiento a Evaristo Hernández y Luis Segovia, Alexander Arias y Rosangel Medina por todo el apoyo en el trabajo de campo.

Bibliografía

- Bakermans, M., A. Rodewald, A. Vitz & C. Rengifo. 2012. Migratory bird use of shade coffee: The role of structural and floristic features. *Agroforestry Systems - Agroforest Syst.* 85:85-94.
- Cadena, C. D., and A. M. Cuervo. 2010. Molecules, ecology, morphology, and songs in concert: how many species is *Arremon torquatus* (Aves: Emberizidae)? *Biological Journal Linnean Society* 99: 152–176.
- CITES. 2006. Apéndices I, II y III. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) [en línea]. Disponible en <www.cites.org>
- eBird. 2022. eBird: Una base de datos en línea para la abundancia y distribución de las aves [aplicación de internet]. eBird, Ithaca, New York. Disponible: <http://www.ebird.org>. (Accedido, 1 junio 2022)].
- Greenberg, R., P. Bichier, J. Sterling. 1997. Bird populations in rustic and planted shade sun coffee plantations of eastern Chiapas, México. *Biotropica* 39(4): 501-514
- Greenberg, R., P. Bichier, A. Cruz-Angón, R. Reitsma. 1997. Bird populations in shade and sun coffee plantations in Central Guatemala. *Conservation Biology* 11(2): 448-459
- The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 1 April 2016.
- Jones, J., P. Ramoni, E.H. Carruthers, R.J. Robertson. 2000. Sociality and foraging behaviour of the Cerulean warbler in Venezuelan shade-coffee plantations. *The Condor* 102: 958-962.
- Jones, J, P., Ramoni-Perazzi, E. H. Carruthers, R. J. Robertson. 2002. Species composition of bird communities in shade coffee plantations in the Venezuelan Andes. *Ornitología Neotropical* 13: 397-412
- Kaiser, A. 1993. A new multicategory classification of sub-cutaneous fat deposits of songbirds. *J. Field Ornithol.* 64: 246–255
- Lentino M., D. Esclasans, F. Medina. 2005. Areas importantes para la conservación de las aves en Venezuela. Pp: 621-730, En: Bird Life International yConservation International. *Areas importantes para la Conservación de la aves en los Andes tropicales: sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Quito, Ecuador: BirdLife International (Serie de conservación de Birdlife No. 14). & Soc Audubon de Venezuela. Caracas. 769 p.
- Lentino, M., A. Rodríguez, A. Nagy, V. C. Malave, M. Rojas, M. A. García y A. López. 2016. Manual de Anillado e Identificación de las aves del Paso Portachuelo, Parque Nacional Henri Pittier, Venezuela. Editor: Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela. Segunda Edición. Caracas, Venezuela. 245 pp
- Lentino, M., M. Salcedo. 2010. Informe preliminar de las aves registradas en el Ramal de Calderas,

- Estado Barinas, para el proyecto RAP Calderas, realizado en Marzo Abril del 2008. In: Lasso, C. A., Señarís, J.C., Flores, A, Rial, A. *Evaluación Rápida de los Ecosistemas Acuáticos en Calderas, Estado Barinas (Venezuela)*. Washington, DC, Conservation International. (50):144-150
- López-Barrera, F. y R. Landgrave. 2008. Variación de la biodiversidad a nivel paisaje. Pp: 259-270. In: Manson R.H., Hernández-Ortiz V., Gallina S. y Mehlreter, K. (editores). 2008. *Agroecosistemas cafetaleros de Veracruz: biodiversidad, manejo y conservación*. Instituto de Ecología A.C. (INECOL) e Instituto Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT), México, 348 p.
- Machado-Stredel, F., F. Riera Izarra, R. Gianni Zurita, A. Rodríguez-Ferraro, J. Pérez-Emán, Jorge & A. Fernandes. 2019. Monitoreo del Conoto Negro *Psarocolius decumanus* en un ecosistema urbano: una iniciativa de ciencia ciudadana en Caracas, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 9: 4–14
- Narango, Desiree & Tallamy, Douglas & Snyder, Kerry & Rice, Robert. 2019. Canopy tree preference by insectivorous birds in shade-coffee farms: Implications for migratory bird conservation. *Biotropica*. 51. 10.1111/btp.12642.
- Orians, G.H. 1969. The number of bird species in some tropical forests. *Ecology* 50: 783-801
- Phelps, W. H. Jr, M. R. de Schauensee. 1994. *Una Guía de las aves de Venezuela*. Editorial Ex Libris.484 pp.
- Restall, R., C. Rodner, M. Lentino 2006. *Birds of Northern South America*. A&C Black. Helm. London
- Rodríguez, J., F. Rojas-Suárez. 2008. *Libro Rojo de la Fauna Venezolana*. 3 Edición. PROVITA y Shell Venezuela, SA. Caracas. 364 pp.
- Sánchez, L.M., J.E. Botero, J.G. Vélez. 2007. Estructura, diversidad y potencial para conservación de los sombríos en cafetales de tres localidades de Colombia. *Revista Cenicafé* 58(4):304-323.
- Verea, C., y A. Franne. 2007. Avifauna asociada a un cultivo de Banano del norte de Venezuela y su importancia para la conservación de las aves. Pp 143. In. Memorias VIII Congreso de Ornitología Neotropical. Maturín Venezuela.
- Verea, C., y A. Solórzano. 2005. Avifauna asociada al sotobosque de una plantación de Cacao del norte de Venezuela. *Ornit. Neotr.* 16:1-14.
- Verea C., Araujo María A, Parra L., y Solórzano A. 2009. Estructura de la comunidad de aves de un monocultivo frutícola (naranja) y su valor de conservación para la avifauna: estudio comparativo con un cultivo agroforestal (cacao). *Memoria* 69(172): 51-68.

Anfibios y reptiles de la Hacienda El Paují, Aragua

MSc. Edwin Infante Rivero

Universidad Central de Venezuela (UCV)

e-mail: edwinfante@gmail.com

Introducción

La Hacienda El Paují se localiza al noreste del estado Aragua, se adjudica en el municipio José Rafael Revenga. Forma parte del grupo Tiquirito, siembran y cosechan caña, cacao y café, este último bajo la marca La Estación.

Los cafetales, desde décadas han sido considerados como lugares de interés para la conservación de la fauna silvestre (Macip-Ríos, y Casas-Andreu, 2008; Cruz-Lara, Lorenzo, Soto, Naranjo y Ramírez-Marcial, 2004; SAGAR-Consejo Mexicano del Café. 1999; Greenberg, Bichier, Cruz y Reitsma. 1997).

Por mencionar algunas referencias sobre la biodiversidad en cafetales se mencionan a Greenberg y colaboradores (1997), estos autores evaluaron poblaciones de aves en centro América. De manera similar, La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR, 1999) en México, relaciona el cultivo de café con la conservación de la diversidad biológica. Así como Cruz-Lara y colaboradores (2004), estudiaron la diversidad de mamíferos. Más recientemente Macip-Ríos y Casas-Andreu (2008), establecen la importancia de los cafetales para la conservación de anfibios y reptiles (Macip-Ríos y Muñoz-Alonso, 2008).

No obstante, en Panamá para el 2019 se presenta la iniciativa en el estudio de la “Diversidad de ranas y su conservación” en cafetales, organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

(<https://www.senacyt.gob.pa/cientificos-exponen-sobre-la-conservacion-de-anfibios-en-panama-en-el-cafe-cientifico-de-la-senacyt/>). Lo que promueve el interés de las relaciones ecológicas de los cultivos de café con la biodiversidad animal.

Los anfibios son un grupo de vertebrados muy diversos, conspicuos y bioindicadores de ambientes saludables, están representados por cecilidos, salamandras y anuros. Este último conocido como el grupo de las ranas y los sapos (Gremone *et al.*, 1985).

Desde el mismo punto de vista, los reptiles en Venezuela podemos diferenciarlos por aquellos animales que reptan y presentan escamas dérmicas como los Caimanes y babas dentro del grupo taxonómico conocido como Crocodilia, de manera similar, las tortugas se encuentran en el grupo de los Quelonios, y los lagartos, serpientes y morronas o anfibenidos se encuentran dentro del orden de los escamosos, bien llamado Squamata del latín “escamas” (Gremone *et al.*, 1985).

Profundizando un poco más sobre la taxonomía y número de especies en nuestro país: Los anfibios y los reptiles listan alrededor de 757 especies, de los cuales 387 son anfibios, 370 anuros, 10 cecilias y 7 salamandras. Así como 370 especies de reptiles de los cuales se mencionan 122 Géneros, 30 Familias y tres Ordenes (Barrio-Amorós *et al.*, 2019; Rivas *et al.*, 2012).

La Hacienda El Paují, por su ubicación geográfica se encuentra en la Cordillera del Interior, y para la misma, se han cuantificado 191 especies en la herpetofauna, el cual se unen a la lista 89 anfibios y 102 especies de reptiles (Señaris y Rojas-Runjaic, 2009; Barrio-Amoros *et al.*, 2019; Rivas *et al.*, 2012).

De manera más puntual, se han presentado estudios sobre la herpetofauna en el estado Aragua, como es el caso del Parque Nacional Henri Pittier, en Rancho Grande (Barros-Amorós, 2006). Barros-Amorós (1998) publica la sistemática y biogeografía de los anfibios de Venezuela y lista 45 especies de ranas sapos y salamandras. En la guía de serpientes de Venezuela listan 47 especies (Navarrete *et al.*, 2009), no obstante, esta cifra aumentó en la última revisión a 53 especies aproximadamente (Natera *et al.*, 2015).

Otro trabajo de interés que podíamos mencionar a pesar de que no es referencia del estado Aragua, pero sí es relevante por ser parte de la Cordillera del Interior, se mencionan los anfibios y reptiles del Valle de Caracas (Señaris *et al.*, 2018).

Por lo antes expuesto, son pocos los estudios sobre la diversidad de anfibios y reptiles en la cordillera del interior, lo que indica el valor científico, educativo y cultural para la zona, por tal motivo, el objetivo

de este trabajo es establecer la línea base de anfibios y reptiles en la Hacienda El Paují, como medio afín de manejo y uso de los recursos naturales para la conservación de la naturaleza.

Metodología

Área de estudio: la Hacienda El Paují es una agroindustria cafetalera venezolana, se encuentra al noreste en el estado Aragua, entre las coordenadas 10.19238° latitud Norte y -67.23479° longitud Oeste (casa grande como punto de referencia). Se enclava entre la cordillera del interior al centro norte de Venezuela. En la Figura (1), se presenta la ubicación relativa de la Hacienda, se limita al norte con dos parques nacionales (H. Pittier y Macarao) y un monumento natural (Pico Codazzi), al sur se limita con un monumento natural (Arístides Rojas “Los Morros de San Juan”) lo que le da gran importancia como corredor biológico para la conservación de la biodiversidad.

Muestreos: el muestreo de la herpetofauna, se realizó bajo el criterio de encuentros visuales y búsqueda libre (Rueda *et al.*, 2006; Doan, 2003, Heyer *et al.* 2001), de mañana, tarde y noche; este método es útil para registrar lagartijas, culebras y ranas arborícolas, tiene como finalidad búsqueda limitada por unidad de tiempo de esfuerzo. Adicionando a esto, también se realizaron entrevistas a diferentes personas que habitan y trabajan en la Hacienda El Paují para reconocer los ofidios y algunos lagartos en la zona. El muestreo se realizó del 25 al 30 de abril del 2002, con un promedio de 10 horas día, para un total de 50.6 horas/ hombre de muestreo.

En las Figuras (1 y 2) y en la Tabla (1), se presentan los puntos de muestreo y las localidades con mayor

Ubicación relativa de la Hacienda El Pauji, Puntos de Muestreo

frecuencia muestreo en El Paují.

Fig. 1. Área de estudio: ubicación relativa y puntos de muestreo de la Hacienda El Paují.

Fig. 2.

Localidades más representativas en el muestreo de anfibios y reptiles en la Hacienda El Paují. A: Casa grande, B: El Beneficio, C: Cafetal de sol. D: estanque de agua. E: cafetal bajo sombra. F: la Antena, bosque húmedo.

Tabla 1. localidades más representativas de muestreo en la Hacienda El Paují. Aragua, 2022.

Localidad	Coordenadas	Descripción breve.
Casa Grande	10.19238° N; -67.23479° O	Vegetación alóctona, conuco y bosque húmedo circundante, arboles de más de 20mts de altura. 1335 msnm aprox.
El Beneficio	10.18481° N; -67.24227° O	Siembra de café, vivero e infraestructura para el manejo y procesamiento del café. Cuerpos de aguas intermitentes, pequeños bosques de galerías, Bordeado por laderas de bosque húmedo.
Cafetales	10.184407° N; -67.245366° O	Sembradío de café bajo sol. Sembradío de café bajo sombra moderada. El cafetal bajo sombra presenta un estrato vegetal con elementos entre 10 y 20 mts de altura. Por encima de los 1300 msnm.
Represa	10.183387 N; -67.244083° O	Bosque ribereño, represado el cuerpo de agua con bajo caudal, a 1208 msnm aprox. Bosque húmedo circundante.
La Antena	10.187368° N; -67.248873° O	Presenta el punto más alto de la hacienda dentro de un bosque Húmedo montano. Por encima de 1500 msnm.

Lista taxonómica

La lista taxonómica de anfibios y reptiles sigue a diferentes autores con actualizaciones recientes Frost (2020) y Uetz *et al.* (2021) respectivamente, así como para la nomenclatura en Venezuela (Barros-Amorós *et al.*, 2019; Rivas *et al.*, 2012). Particularmente para reptiles (Natera *et al.*, 2015; Rueda-Almonacid *et al.* 2007; Pritchard y Trebbau 1984; Donoso-Barros, 1968 y Peters y Donoso-Barros, 1970).

Especies amenazadas

Para la revisión, análisis y perspectivas sobre el grado de amenaza de los anfibios y reptiles se sigue a Rodríguez y Rojas-Suárez (2008), Rodríguez, García-Rawlins, y Rojas-Suárez (2015) a nivel nacional y la base de datos de la lista roja de especies amenazadas de la UICN 2022. (The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-3. <https://www.iucnredlist.org>).

Resultados

La herpetofauna de la Hacienda El Paují está representada por 26 especies, siete (7) anfibios anuros y 19 reptiles: una tortuga, un lagarto y 17 serpientes (Figuras 3, 4, 5, 6 y 7). La lista de los anfibios y reptiles de la Hacienda se presenta en la Tabla (2).

La comunidad de anfibios El Paují está representada por 7 especies, 6 Géneros, 4 Familias todos dentro del Orden Anura. Del mismo modo la comunidad de reptiles suma 19 especies, 16 Géneros, 8 Familias, y dos (2) Órdenes.

Tabla 2. Lista de especies de la herpetofauna presente en la Hacienda El Paují.

Familias	Taxón	Ob	Ref.
AMPHIBIA			
Bufonidae	<i>Rhinella horribilis</i> (Wiegmann, 1833)	X	
	<i>Rhinella beebei</i> (Gallardo, 1965)	X	
Hylidae	<i>Dendropsophus microcephalus</i> (Cope 1886)	X	
	<i>Boana platanera</i> (Escalona, La Marca, Castellanos, Fouquet, Crawford, Rojas-Runjac, Giaretta, Señaris, Castroviejo-Fisher, 2021).	X	
	<i>Scinax rostratus</i> (Peters 1863)	X	
Dendrobatidae	<i>Mannophryne vulcano</i> Barrio-Amorós, Santos and Molina, 2010	X	
Craugastoridae	<i>Pristimantis incertus</i> (Lutz, 1927)	X	
REPTILIA			
Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i> (SPIX, 1824)	X	
Scincidae	<i>Copeoglossum nigropunctatum</i> (SPIX, 1825)	X	
Anfisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i> LINNAEUS, 1758		X
	<i>Amphisbaena fuliginosa</i> LINNAEUS, 1758		X
Boidae	<i>Boa constrictor</i> LINNAEUS, 1758		X
	<i>Epicrates maurus</i> GRAY, 1849		X
Colubridae			
(Dipsadinae)	<i>Erythrolamprus melanotus</i> (SHAW, 1802)	X	
	<i>Clelia clelia</i> (DAUDIN, 1803)	X	X
	<i>Drymarchon corais</i> (BOIE, 1827)		X
	<i>Imantodes cenchoa</i> (LINNAEUS, 1758)	X	

	<i>Leptophis ahaetulla</i> (LINNAEUS, 1758)	X
	<i>Masticophis mentovarius</i> (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854)	X
	<i>Mastigodryas boddaerti</i> (SENTZEN, 1796)	X
	<i>Spilotes pullatus</i> (LINNAEUS, 1758)	X
Elapidae	<i>Micrurus mipartitus</i> (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854)	X
	<i>Micrurus dissoleucus</i> COPE, 1860	X
Viperidae	<i>Bothrops colombiensis</i> — NATERA-MUMAW et al. 2015	X
	<i>Bothrops venezuelensis</i> SANDNER-MONTILLA, 1952	X
Crotalinae	<i>Crotalus durissus</i> LINNAEUS, 1758	X

Fig.3. Anfibios reportados en la Hacienda El Paují, Aragua. A: *Boana platanera*, B: *Scinax rostratus*, C: *Dendropsophus microcephalus*, D: *Pristimantis insertus*, E: *Rinella horribilis*, F: *Rinella bebedi*

Fig. 4. Continuación de los anfibios El Paují, Aragua. G y H: *Mannophryne vulcano*.

En la Tabla 2, la lista de especie refiere los observados (Ob) y los referidos (Ref.) en la zona por el Sr. Evaristo Hernández, Administrador de la Hacienda. Es importante recalcar el número de especies mencionadas por el personal que trabaja y hace vida en El Paují, pues gracias a estos acontecimientos podemos llegar a una aproximación más fina en el levantamiento de línea base.

Dentro de los anfibios el Orden de mayor representatividad fue él Anura (sapos y ranas), la Familia con mayor representante fue Hylidae con 3 spp, seguida por la Bufonidae y en menor proporción se encuentran las Familias Dendrobatidae y Craugastoridae con sólo una especie.

Ahora bien, los reptiles con dominio en la Hacienda fueron los representantes del orden Squamata siendo los Saurios del suborden serpentes los de mayor presencia. La Familia Colubridae es de mayor representatividad con 7 especies. Seguidas por las serpientes venenosas de la familia Viperidae (3 spp.), en menor proporción se mencionan las corales (Elapidae 2 spp.), boas (Boidae 2 spp.) y las morronas (Anfisbaenidae 2 spp). Adicionando a esto, el único representante de las tortugas terrestre encontramos al morrocoy sabanero (*Chelonoidis carbonarius*), así como el único representante de los lagartos fue la lucia (*Copeoglossum nigropunctatum*). En las Figuras 5, 6 y 7 se presentan los reptiles reportados para la Hacienda El Paují.

Fig. 5. Reptiles de la Hacienda El Paují. A: morrocoy sabanero (*Chelonoidis carbonarius*) B: Bejuca (*Imantodes cenchoa*), C: sabanera (*Mastigodryas bobbaerti*), D: reinita (*Erythrolamprus melanotus*), E: garganta amarilla juvenil (*Bothrops colombiensis*).

Fig. 6. Reptiles de la Hacienda El Paují. A: traga venado (*Boa constrictor*), B: Boa tornasol (*Epicrates maurus*), C: sabanera (*Masticophis mentovarius*), D: Cazadora (*Drymarchon corais*), E: viejita o minadora (*Ninia atrata*) F: tigre cazadora (*Spilotes pullatus*), G: coral macho (*Micrurus mipartitus*) y H: coral macho (*Micrurus dissoleucos*).

Fig. 7. Reptiles de la Hacienda El Paují. A y B: morronas (*Anfisbaena alba* y *A. fuliginosa*), C: cascabel (*Crotalus durissus*), D y E: mapanares, cuatro narices (*Bothrops atrox*, y *B. venezuelensis*). F: lucia (*Copeoglossum nigropunctatum*).

Especies amenazadas

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza IUCN, contiene información detallada sobre las amenazas de todas las especies de anfibios, y casi todos los reptiles del mundo, e informa que una de las amenazas de mayor peso es la degradación de hábitat (UICN, 2022).

La degradación del hábitat inducida por los humanos incluye factores relacionados con el impacto de actividades agropecuarias y cultivos forestales, tanto a escala artesanal como industrial (impacto de cambios en las prácticas de manejo de tierra, de extracción minera, forestal entre otras).

Existen diez categorías definidas donde cualquier especie puede ser clasificada según su riesgo de extinción, una de ellas es el sapito arlequín amarillo de Maracay *Atelopus vogli* mencionado como Extinto en el estado Aragua (Rodríguez y Rojas-Suárez, 2008), y es de recordad que la extinción es para siempre.

Entre las categorías de mayor relevancia la herpetofauna nacional reúne un total de 67 anfibios y reptiles (Rodríguez, García-Rawlins, y Rojas-Suárez, 2015); por simplificar se cuenta En Peligro Crítico (CR) a 19 especies (17 anfibios y 2 reptiles), así como en categoría: En Peligro (EN) se cuantifican veintitrés (23) especies (11 anfibios y 12 reptiles), en criterio de Vulnerable (VU) se listan 25 especies (14 anfibios y 11 reptiles).

En categorías menores, como Casi Amenazado (NT), se encuentran 74 especies (72 anfibios y 2 reptiles) y la lista sigue creciendo. Con datos deficientes se incluyen 104 especies (77 anfibios y 27 reptiles) para un total de 178 especies (Rodríguez, García-Rawlins, y Rojas-Suárez, 2015).

Cabe acotar que la categoría Casi Amenazado se aplica a casos que no califiquen como amenazados en el presente, pero que están muy cerca de los valores umbrales y podrían calificar en el futuro cercano. Algo similar, ocurre en la categoría de Preocupación Menor (LC), en esta se debe asignar a taxa que no califiquen (ni estén cerca de calificar) como amenazados o casi amenazados.

De las 26 especies de anfibios y reptiles presentes en la Hacienda El Paují, 24 se encuentran en categoría menor como en Preocupación Menor (LC) lo que representa el 92% de las especies en la Hacienda. En la Figura (8) se presenta de manera gráfica el grado de amenaza para los herpetos El Paují.

Así mismo en la Tabla 3, se categoriza los criterios de Casi Amenazado (NT), en Preocupación Menor (LC) y No evaluado, (NE).

En la Tabla 3, recalca sólo un anfibio dentro de la categoría Casi Amenazado (NT): esta categoría se entiende, cuando ha sido evaluado según los criterios de la UICN y no satisface alguno de los grados de vulnerabilidad (En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable), sin embargo, se estima que está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en el futuro muy cercano.

El anfibio en cuestión bajo este criterio es el sapito niñera (*Mannophryne vulcano*), reportado solo en la localidad tipo Cerro el Volcán en el Hatillo. El resto de los anfibios se encuentra bajo el criterio en Preocupación Menor (LC).

Tabla 3. Valoración cuantitativa de la herpetofauna de la Hacienda El Paují.

	NT	LC	NE	Total
Anfibios	1	6	0	7
Reptiles	0	18	1	19
Total	1	24	1	26

En la Figura 9, se presentan el grado de amenazas para los anfibios de El Paují, representando el 20% de la anurofauna como casi amenazado (NT) y el 80% restante en Preocupación Menor (LC).

Cabe acotar que dos especies de anuros (sapo común: *Rhinella horribilis* y la rana platanera: *Boana platanera*) no se encuentran evaluadas por la UICN, esto se debe a los últimos cambios en la taxonomía, sin embargo, ambos anfibios son común y de distribución amplia lo que implica la ubicación dentro de la categoría en Preocupación Menor (LC).

En este mismo sentido, 18 de los reptiles se encuentran en Preocupación Menor (LC), sólo el morrocoy sabanero no se encuentra evaluado por la UICN. Sin embargo, es protegido por el apéndice II de CITES: aunque no estén en peligro de extinción actualmente, su comercio debe controlarse cuidadosamente para evitar que la explotación comprometa su supervivencia a largo plazo. En la Figura 10, se presenta el grado de amenaza de los reptiles El Paují.

El grado de amenaza de los reptiles El Paují siendo el 94% de los reptiles referidos en la zona en preocupación menor (LC), más del 80% son considerados como especies de amplia distribución y común en la zona.

Discusión

Los anfibios y reptiles registrados en la Hacienda El Paují, presenta el 43% de los herpetos registrados en el Parque Nacional Henry Pittier, en Rancho Grande. Si se compara nuestros resultados con los referidos para el Valle de Caracas nuestros resultados se encuentran entre 29 y 30%, lo que implica un valor porcentual alto al comparar el número de especie y horas hombre trabajadas en la Hacienda El Paují.

De manera similar, si comparamos a una escala un poco mayor nuestros resultados abarcan el 14% de representatividad en la bioregión de La Cordillera de la Costa y el 3,4% en el ámbito Nacional. La cuantificación se presenta en la Tabla 4.

Tabla 4. Comparación porcentual de los herpetos El Paují con localidades en Aragua, Caracas, ámbito regional y nacional.

Localidades	Anfibios	Reptiles	total	Referencias
El Paují	7	19	26	Este trabajo, 2022
Rancho Grande	23	38	61	Barros-Amoros, 2006
Valle de Caracas	26	62	88	Señaris <i>et al.</i> , 2018
Cordillera de la Costa	89	102	191	Molina <i>et al.</i> , 2009
Anfibios y Reptiles de Venezuela	387	370	757	Barros-Amoros <i>et al.</i> , 2019 y Rivas <i>et al.</i> , 2012

Es de interés recalcar sobre las especies amenazadas que sólo se encuentra bajo criterio especial el sapito niñera del cerro el volcán (*M. vulcano*) como casi amenazado (NT). Al mismo tiempo el morrocoy sabanero (*G. carbonaria*) se encuentra dentro de los “Animales Vedados” para la caza según el Decreto 1.485, así como en el Apéndice II de CITES, que, a su vez, también incluye a todos los “Boidae”, las culebras tragavenado y boa tornasol (*Boa constrictor* y *Epicrates maurus*).

Es de relevancia recalcar aquellas especies que se encuentran de alguna u otra manera en peligro de extinción que ha sido referenciados para el estado Aragua, como saco icónico el ya extinto sapito amarillo (*Atelopus vogli*), un elemento particular es la viejita o mapanare (*Bothrops medusa*) la cual puede estar presente en el bosque nublado en la hacienda. El sapito rayado (*Atelopus cruciger*), la ranita de lluvia de caracas (*Pristimantis bicumulus*), el sapito acollarado de rancho grande (*Mannophryne neblina*), la Rana lémur de Henri Pittier (*Agalychnis medinae*), entre otros (Rodríguez, García-Rawlins y Rojas-Suárez, 2015).

Recomendaciones

La herpetofauna de la Hacienda El Paují presenta un interés en la diversidad de especies y por su enclave geográfico comparte elementos de tierras bajas, medias y alta, bosques secos, húmedos y ecotonos de transición lo que se recomienda mantener una evaluación promedio anual de 2 monitores por año.

Ampliar la evaluación herpetológica desde los linderos de la Hacienda hasta el bosque húmedo, sin restringir tiempo de muestreo.

Se recomienda realizar divulgación educativa en colegios y otros cercanas en la zona que aporten a sembrar el conocimiento de proteger a la naturaleza, fauna silvestre y cuidado del ambiente, “sembrar conocimiento” es un aporte sin precedente en la formación de las nuevas generaciones y resguardar nuestra fauna.

Establecer talleres de reconocimiento de anfibios y reptiles forma parte de nuestra labor como amantes de la Naturaleza.

Es imperativo proponer “Curso, charlas y conferencias” de identificación y reconocimiento de serpientes venenosas, pues el aporte a la comunidad El Paují seria de provecho para evitar los accidentes ofídicos.

Proponer la elaboración de una Guía de los anfibios y reptiles El Paují, o en su defecto de la Agropecuaria El Paují-Santa Teresa, donde se documente toda la información relevante para conservar la naturaleza.

El uso de las redes sociales, hoy día es una de las herramientas de mayor impacto en el ámbito nacional e internacional lo que es imperativo utilizar como medio de divulgación para el acervo histórico de los recursos naturales.

Referencias

Barrio-Amorós, C. L., 1998. Sistemática y Biogeografía de los anfibios (Amphibia) de Venezuela. Acta Biol. Venez. 18(2): 1-93.

- Barrio-Amorós CL, Rojas-Runjaic FJM, y Señaris JC. 2019. Catalogue of the amphibians of Venezuela: Illustrated and annotated species list, distribution, and conservation. *Amphibian & Reptile Conservation* 13(1) [Special Section]: 1–198 (e180).
- Cruz-Lara, L. C. Lorenzo, L. Soto, E. Naranjo & N. Ramírez-Marcial. 2004. Diversidad de mamíferos en cafetales y selva mediana de las cañadas de la Selva Lacandona, Chiapas, México. *Acta Zool. Mex.* (n. s.) 20(1):63-81.
- Donoso-Barros, R. 1968. The lizards of Venezuela (checklist and key). *Carib. J. Sci.* 8 (3-4): 105-122.
- Frost, D. R. 2020. Amphibian Species of the World: an online reference. Version 6.0. American Museum of Natural History, New York, USA. Disponible en : <https://amphibiansoftheworld.amnh.org/>
- Greenberg, R., P. Bichier, A. Cruz & R. Reitsma. 1997. Bird populations in shade and sun coffee plantations in Central America. *Cons. Biol.* 11:448-459.
- Gremone, Cervigon, Gorzula, Medina y Novoa. 1985. Fauna de Venezuela, Vertebrados. Editorial Biosfera, Caracas Venezuela, pp 269.
- MACIP-RÍOS, Rodrigo, & CASAS-ANDREU, Gustavo. (2008). Los cafetales en México y su importancia para la conservación de los anfibios y reptiles. *Acta zoológica mexicana*, 24(2), 143-159. Recuperado en 04 de mayo de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0065-17372008000200010&lng=es&tlng=es.
- Macip-Ríos, Rodrigo, & Muñoz-Alonso, Antonio. (2008). Diversidad de lagartijas en cafetales y bosque primario en el Soconusco chiapaneco. *Revista mexicana de biodiversidad*, 79(1), 185-195. Recuperado en 04 de mayo de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-34532008000100015&lng=es&tlng=es.
- Natera-Mumaw, Marco; Luis Felipe Esqueda-González & Manuel Castelaín-Fernández 2015. Atlas Serpientes de Venezuela. Santiago de Chile, Dimacofi Negocios Avanzados S.A., 456 pp
- Peters, James A. & Donoso-Barros, Roberto 1970. Catalogue of the Neotropical Squamata: Part II. Lizards and Amphisbaenians. *Bull. US Natl. Mus.* 297: 293 pp.
- Pritchard, P.C.H., and P. Trebbau. 1984. The Turtles of Venezuela. *SSAR Contributions to Herpetology* 2: viii + 402 pp.
- Rivas, Gilson A.; César R. Molina, Gabriel N. Ugueto, Tito R. Barros, César L. Bar- Rio-Amorós & Philippe J. R. Kok. 2012. Reptiles of Venezuela: an updated and commented checklist. *Zootaxa* 3211: 1–64.
- Rodríguez, J.P. y F. Rojas-Suárez (eds.) 2008. Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Tercera Edición. Provita y Shell Venezuela, S.A., Caracas, Venezuela. 364 pp.

Rodríguez, J.P., García-Rawlins, A. y Rojas-Suárez, F. (eds.) (2015). Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Provita y Fundación Empresas Polar. Caracas, Venezuela.

Rueda-Almonacid *et al.* 2007;

SAGAR-Consejo Mexicano del Café. 1999. El Cultivo del café bajo sombra en México y su relación con la conservación de la diversidad biológica. Dirección General de Operación. México.

Señaris JC, Aristigueta Padrón, MM, Rojas Gila H y FJM Rojas-Runjaic. 2018. Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela. Ediciones IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Caracas, Venezuela. 348 pp.

Uetz, P. (editor), The Reptile Database, <http://www.reptile-database.org>, accessed May 23, 2021.

Referencias de UICN

Acosta Chaves, V., Ballesteros, E., Batista, A., García Rodríguez, A., Ines Hladki, A., Ramírez Pinilla, M., Renjifo, J., Saborío, G., Urbina, N., Vargas Álvarez, J., Nogueira, C. de C., Hoogmoed, M.S., Schargel, W., Rivas, G. & Murphy, J. 2018. *Epicrates maurus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T203212A2762292. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T203212A2762292.en>. Accessed on 06 May 2022.

Arzamendia, V., Caicedo, J.R., Fitzgerald, L., Giraudo, A., Gutiérrez-Cárdenas, P., Kacoliris, F., Montero, R., Pelegrin, N., Rivas, G., Scrocchi, G., Williams, J., Gonzales, L., Nogueira, C. de C., Gagliardi, G., Cisneros-Heredia, D.F., Catenazzi, A., Valencia, J. & Murphy, J. 2019. *Spilotes pullatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T190633A1955620. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T190633A1955620.en>. Accessed on 06 May 2022.

Arzamendia, V., Cisneros-Heredia, D.F., Fitzgerald, L., Flores-Villela, O., Gagliardi, G., Giraudo, A., Ines Hladki, A., Köhler, G., Lee, J., Nogueira, C. de C., Ramírez Pinilla, M., Renjifo, J., Scrocchi, G., Urbina, N., Williams, J., Wilson, L.D. & Murphy, J. 2021. *Boa constrictor*. The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T197462A2486405. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-2.RLTS.T197462A2486405.en>. Accessed on 06 May 2022.

Cacciali, P., Caicedo, J.R., Carreira, S., Fitzgerald, L., Gutiérrez-Cárdenas, P., Kacoliris, F., Montero, R., Renjifo, J., Rivas, G., Rodríguez, J. & Scott, N. 2021. *Crotalus durissus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T178477A44954627. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T178477A44954627.en>. Accessed on 06 May 2022.

- Cacciali, P., Scott, N., Perez, P., Avila-Pires, T.C.S., Aparicio, J., Moravec, J. & Rivas, G. 2019. *Copeoglossum nigropunctatum*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T47102757A47102768. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T47102757A47102768>. en. Accessed on 06 May 2022.
- Gutiérrez-Cárdenas, P., Caicedo, J.R., Rivas, G. & Murphy, J. 2021. *Bothrops atrox*. The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T44582135A44582154. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T44582135A44582154>. en. Accessed on 06 May 2022.
- Gutiérrez-Cárdenas, P., Rivas, G., Nogueira, C., Gagliardi, G., Catenazzi, A., Gonzales, L. & Murphy, J. 2019. *Clelia clelia*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T197468A2487325. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T197468A2487325>. en. Accessed on 06 May 2022.
- Gutiérrez-Cárdenas, P., Rivas, G., Nogueira, C., Gagliardi, G., Catenazzi, A. & Gonzales, L. 2019. *Leptophis ahaetulla*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T197499A2491090. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T197499A2491090>. en. Accessed on 06 May 2022.
- Ibáñez, R., Ines Hladki, A., Jaramillo, C., Ramírez Pinilla, M., Renjifo, J., Urbina, N., Schargel, W. & Rivas, G. 2017. *Micrurus mipartitus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T203627A2769221. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T203627A2769221>. en. Accessed on 06 May 2022.
- Ibáñez, R., Jaramillo, C., Cacciali, P., Carreira, S., Avila-Pires, T.C.S., Aparicio, J., Gonzales, L., Perez, P., Schargel, W., Rivas, G. & Murphy, J. 2019. *Amphisbaena alba*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T176224A1436233. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T176224A1436233>. en. Accessed on 06 May 2022.
- Ibáñez, R., Jaramillo, C., Stafford, P., McCranie, J.R., Renjifo, J., Gutiérrez-Cárdenas, P., Caicedo, J. & Rivas, G. 2015. *Micrurus dissolucus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T177541A1492439. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T177541A1492439>. en. Accessed on 06 May 2022.
- Ines Hladki, A., Ramírez Pinilla, M., Renjifo, J., Rivas, G. & Urbina, N. 2019. *Bothrops venezuelensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T44582180A44582185. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T44582180A44582185>. en. Accessed on 06 May 2022.
- Ines Hladki, A., Ramírez Pinilla, M., Renjifo, J., Urbina, N., Nogueira, C., Gonzales, L., Catenazzi, A., Cisneros-Heredia, D.F., Hoogmoed, M., Schargel, W., Rivas, G. & Murphy, J. 2019. *Drymarchon corais*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019:

e.T62234A3110201. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T62234A3110201.en>. Accessed on 06 May 2022.

Ines Hladki, A., Ramírez Pinilla, M., Renjifo, J., Urbina, N., Oubotar, P., Hoogmoed, M.S., Schargel, W., Rivas, G. & Murphy, J. 2019. *Amphisbaena fuliginosa*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T203010A2758555. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T203010A2758555.en>. Accessed on 06 May 2022.

Renjifo, J., Ortega, A., Vazquez Díaz, J., Quintero Díaz, G.E., Hammerson, G.A., Lee, J., Caicedo, J., Schargel, W. & Rivas, G. 2015. *Masticophis mentovarius* (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T198925A115345241. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T198925A2545465.en>. Accessed on 06 May 2022.

Rivas, G., Gutiérrez-Cárdenas, P., Valencia, J., Gonzales, L., Nogueira, C. & Murphy, J. 2019. *Mastigodryas boddaerti*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T203299A2763506. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T203299A2763506.en>. Accessed on 06 May 2022.

Schargel, W., Böhm, M., Richman, N., Rivas, G. & Murphy, J. 2016. *Erythrolamprus melanotus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T174098A50953143. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T174098A50953143.en>. Accessed on 06 May 2022

Mamíferos de la Hacienda El Paují

Arnaldo Ferrer

La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

e-mail: aferrerperez1@gmail.com

Izabela Stachowicz

Mammal Research Institute, Polish Academy of Science, Open Science Conservation Fund

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

e-mail: stachowicz.izabela@gmail.com

Desde el punto de vista de conservación el área de influencia directa e indirecta en la Hacienda El Paují nos encontramos con un paisaje de bosques nublados, bosques húmedos, bosques estacionales, bosques secundarios y matorrales; se encuentra de alguna u otra manera en condición especial, es decir, en Peligro bajo diferentes criterios de conservación ya que se ha visto fuertemente afectada por actividades antrópicas, en especial en las periferias de la hacienda, lo que demuestra la importancia en su conservación Este intercambio es clave para la estabilidad contigua de las estructuras del paisaje, y según el grado de intervención para bosques nublados costeros se mencionan bajo amenaza con base a: Vulnerable (VU) (Portillo-Quintero *et al.*, 2010 y Rodríguez *et al.*, 2010).

Con la finalidad de establecer la línea base sobre la diversidad de mamíferos en la Hacienda El Paují y aportar información relevante para el manejo y conservación de las áreas naturales de la hacienda y esta cuenca, se realizó una evaluación Ecológica Rápida (RAP) de la mastofauna.

Para los registros se implementaron varios métodos: avistamientos, uso de las cámaras trampa, capturas, entrevistas, referencias bibliográficas y material de museos nacionales.

Materiales y metodología

En la Figura 1 se muestra la ubicación geográfica del área de estudio en la Hacienda El Paují, ramal interior de La Cordillera de La costa, entre los 900 – 1500 msnm, coordenadas 10.19238° latitud Norte y -67.23479° longitud Oeste (casa grande como punto de referencia).

En la Hacienda El Paují se realizó un inventario de los mamíferos presentes en el área, utilizando trampas y mallas de niebla para la captura de pequeños mamíferos; mientras que para el registro de especies medianas y grandes Cámaras trampas ubicadas en sitios estratégicos en el bosque y se realizaron recorridos diurnos y nocturnos para el avistamiento directo o indirecto (huellas, vocalizaciones, madrigueras entre otros), así como entrevistas a pobladores locales.

Para la captura fotográfica de los mamíferos grandes y medianos se utilizó los equipos de cámaras trampas. El muestreo empezó en diciembre 2019 y ha durado hasta abril 2022 colocando entre 7- 9 cámaras en distancia entre 200 – 1000 m entre una y otra. Las cámaras fueron revisadas cada 2 - 6 meses, durante cual se cambió la posición de las cámaras, como descargo los datos. Las cámaras fueron ubicadas en 20 sitios diferentes (Figura 2).

Fig. 2. Ubicación de las cámaras trampas en El Paují

Para la captura de pequeños mamíferos no voladores, se emplearon dos tipos de trampas, *Sherman* y *Tomahawk*, las cuales fueron colocadas a lo largo de transectos con distanciamientos de 10 m aproximadamente (10 pasos) entre puntos. Las trampas fueron revisadas y cebadas diariamente con un cebo estándar que consiste en una mezcla de avena, sardinas, vainilla y aceite vegetal.

Para la captura de pequeños mamíferos voladores (murciélagos), se utilizaron mallas o redes de neblina de 6 y 12 m de longitud, interpuestas en potenciales rutas de desplazamiento. Debido a la poca abundancia de animales en el área, la mayoría se dejaron abiertas durante toda la noche.

De los animales capturados se seleccionaron unos como material de referencia y otros fueron liberados después de ser identificados. A cada animal de referencia se le asignó un número de campo, se sexaron y se identificaron mediante el uso de claves taxonómicas (Linares 1998). Estos animales se fijaron con formol al 10% y luego preservados en etanol 70%. Parte de las muestras serán depositadas en la Colección del Museo de Historia Natural La Salle (MHNLS)

Para el avistamiento de medianos y grandes mamíferos se utilizaron cámaras trampa y realizaron recorridos diurnos y nocturnos a lo largo de la caminaria dentro del bosque. Los avistamientos incluyeron observaciones directas e indirectas a través del registro de rastros como: huellas, refugios, heces, etc.

La información fue complementada con datos obtenidos por entrevistas a las personas locales, utilizando para ello las láminas de color de las diversas especies de mamíferos (Linares 1998) que tentativamente pueden estar en el área. Así como, la lista de mamíferos y registros mastozoológicos existentes en las colecciones del Museo de Historia Natural La Salle, Caracas (MHNLS) y la Estación Biológica de Rancho Grande, El Limón (EBRG).

Para el ordenamiento taxonómico de las especies se utilizó la lista de Sánchez y Lew (2012) con las actualizaciones de Hurtado y Pacheco (2014), De Vivo y Carmignotto (2015), Patton et al. (2015). Para enriquecer la información se realizó una matriz de atributos indicando aspectos ecológicos, de distribución y conservación de cada una de las especies registradas utilizando la información suministrada por Rivas y Ferrer (2018).

Resultados y discusión

Composición taxonómica y riqueza de especies

Se registraron 26 especies, pertenecientes a 8 órdenes, 19 familias y 25 géneros, De estas especies, todas fueron, bien colectadas o fotografiadas; registradas por avistamientos directos (o cámaras trampa) y rastros (huellas) y fueron referidas por los pobladores locales. El grupo más representativo fueron los murciélagos con 7 especies pertenecientes a 2 familias, seguido por los carnívoros con 7 especies pertenecientes a 5 familias y roedores. Los gremios tróficos dominantes fueron los frugívoros (15), carnívoros (6) insectívoros (2), y los omnívoros (2) y hematófagos (1) se ha encontrado que esto son los gremios tróficos dominantes en comunidades funcional y estructuralmente estables, sin embargo, es preocupante el bajo número de especies registradas en esta evaluación.

Listado completo de las especies registradas se encuentra en el apéndice 4.

Orden	Numero de especies		
	Venezuela	Cordillera de la Costa	El Pajji
DIDELPHIMORPHIA	24	13	1
PAUCITUBERCULATA	1	0	0
SORICOMORPHA	1	1	0
CHIROPTERA	155	101	7
PRIMATES	12	3	0
CINGULATA	6	3	1
PILOSA	8	3	1
CARNIVORA	21	16	7
PERISSODACTYLA	1	1	0
ARTIODACTYLA	7	5	2
LAGOMORPHA	2	2	1
RODENTIA	91	31	6
TOTAL	329	179	26

Con relación al número de especies registradas para la Cordillera de la Costa con lo registrado en La hacienda El Paují para esta evaluación es realmente muy baja para los roedores y los murciélagos sin embargo hay que considerar el mal tiempo (muy lluvioso) no se pudo muestrear en la zona más prístina de la Hacienda (sector las antenas) y el tiempo de muestreo efectivo. Recomendamos hacer otra evaluación para salidas de agua noviembre diciembre.

Recomendaciones

De las especies referidas hasta ahora para El Paují, el *Puma concolor* y el *Leopardus pardalis* se encuentran en el estatus de vulnerables en el libro rojo de Venezuela, lo que no quiere decir que el resto de las especies no tengan niveles vulnerables a nivel local y regional por incidencias de cacería furtiva, o degradación de hábitat.

La Hacienda El Paují es uno de las pocas áreas de la cordillera de la Costa interior bien conservada con bosque prístinos lo que le confiere una importancia ecológica como Reserva Privada de conservación. Se debe hacer una evaluación del porcentaje de intervención antrópica en la hacienda, para su manejo integral, sin embargo, por lo observado se mantiene considerablemente conservada hasta ahora, pero con amenaza permanente de deforestaciones para actividades agrícolas no amigables para la conservación como es la siembra.

Es necesario articular las actividades e intereses de conservación con las necesidades y metas del desarrollo socioeconómico de la región (Bevilacqua y Ochoa 2001, Mazón y Gutiérrez 2016).

Es importante detener los niveles de afectación por deforestaciones para actividades agrícolas e incorporar a los pisatarios al proceso de conservación delimitando las áreas agrícolas de manera que trabajen solo el área que ya ha sido afectada y de ser posible restaurar las que ya no estén trabajando, e incentivar cultivos como el café de sombra y Cacao que son cultivos de cierta forma de bajo impacto, para evitar fragmentación de hábitat.

I Parte – el muestreo de los murciélagos con las mayas.

II Parte. El muestreo de mamíferos no voladores – cámaras trampa, trampas - *Sherman* y *Tomahawk* para los roedores.

III Parte. Las especies de mamíferos registradas por cámaras trampa.

Dasyopus novemcinctus

Dasyprocta leporina

Dasyprocta leporina

Cuniculus paca

Sylvilagus floridanus

IV Parte. Las especies de mamíferos registradas por cámaras trampas.

Puma concolor

Eira barbara

Leopardus pardalis

Leopardus pardalis

Procyon cancrivorus

Conepatus semistriatus

Referencias

- Ahumada, J. A., C. Silva, K. Gajapersad, C. Hallam, J. Hurtado, E. Martin y S. Andelman. 2011. Community structure and diversity of tropical forest mammals: data from a global camera trap network. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*. 366(1578), 2703–11. doi:10.1098/rstb.2011.0115
- Aragón, E. E., A. Garza, y F. A. Cervantes. 2009. Estructura y organización de los ensambles de roedores de un bosque de la Sierra Madre occidental, Durango, México. *Revista Chilena de Historia Natural*. 82:523–542.
- Bevilacqua, M. y J. Ochoa. 2001. Conservación de las últimas fronteras forestales de la Guayana Venezolana: Propuestas de lineamientos para la cuenca del río Caura. *Interciencia*, 26(10): 491-497.
- Bregman, T.P., C. Sekercoglu & J. Tobias. 2014. Global patterns and predictors of bird species responses to forest fragmentation: Implications for ecosystem function and conservation. *Biological Conservation*. 169: 372-383.
- Barreto M. y R Own. 2019. Relación de los pequeños mamíferos terrestres (Rodentia y Didelphimorphia) con la estructura de la vegetación en el Bosque Atlántico Interior – un análisis multivariado. *Therya*. 10 (3): 359-369.
- De Vivo, M. & Carmignotto, A. P. 2015. Family Sciuridae. En: Patton, J.L., U. Pardiñas y G. D'Elías. *Mammals of South America. Volume 2. Rodents*. The University of Chicago Press. Chicago and London. 1-47pp.
- Fahrig, L. 2003. Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*. 34, 487-515.
- Fedriani, J.M. y A. Suárez. 2015. Frutos, semillas, y mamíferos frugívoros: diversidad funcional. *Ecosistemas*. 24(3): 1-4.
- Ferrer, A., V. Romero y D. Lew. 2012. Consumo de fauna silvestre en el eje agrícola Gurataro, Reserva Forestal El Caura, Estado Bolívar, Venezuela *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 2012 (*2010) 173-174: 239-251.
- Ferrer, A., D. Lew., C. Vispo y F. Daza. 2013. Uso de la fauna silvestre y acuática por comunidades del bajo Caura (Guayana Venezolana) *Biota Colombiana* vol.14 (1): 33-44.

- García, L.; L. Ramírez y G. Reinoso. 2015. Mamíferos en relictos de bosque seco tropical del Tolima, Colombia. *Mastozoología Neotropical*. 22 (1): 11-21.
- Isasi, E. 2011. Los conceptos de especies indicadoras, paraguas, banderas y claves: su uso y abuso en ecología de la conservación. *Interciencia* 36(1), 31-38.
- Kunz, T., E. BRAUN DE TORREZ; D. BAUER, T. LOBOVA & T. FLEMING. 2011. Ecosystem services provided by bats. *Annals of the New York Academy of Sciences*. 1223: 1-38.
- Lew, D., B. Rivas y A. Ferrer. 2009. Mamíferos de la cuenca alta del río Cuyuní, Estado Bolívar: Resultados del RAP Alto Cuyuní 2008. Pp. 164-172. En: Lasso, C. A., J. C. Señaris, A. Rial y A. Flores (Eds.). *Evaluación Rápida de Biodiversidad de los Ecosistemas Acuáticos en la cuenca alta del río Cuyuní, Guayana Venezolana*. Washington, DC, Conservation International. 55. ISSN 978-1-934151-36-5.
- Linares, O. 1998. *Mamíferos de Venezuela*. Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, Caracas. 691 pp.
- Mazón, M. y N. Gutiérrez. 2016. Pasado y presente de la restauración ecológica en el contexto venezolano. *Interciencia*. 41(7): 454-460.
- Mena, J. 2010. Respuestas de los murciélagos a la fragmentación del bosque en Pozuzo, Perú. *Revista Peruana de Biología*. 17(3): 277 – 284.
- Patton, J., U. Pardiñas y G. D'Elia. 2015. *Mammals of South America. Volumen 2 Rodent*. The University of Chicago Press, Chicago-USA. 1336 pp.
- Rivas, B. y M. Salcedo. 2006. Lista actualizada de los Mamíferos del Parque Nacional El Ávila. Revista Memoria de Fundación La Salle de Ciencias Naturales. 164-29-56.
- Rivas, B. y A. Ferrer. 2018. Mamíferos del Escudo Guayanés de Venezuela. Pp. 381-431. En: Lasso, C. A. y J. C. Señaris (Eds.), *VI. Fauna Silvestre del Escudo Guayanés (Colombia-Venezuela)*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Rodríguez, J. P., A. García-Rawlins y F. Rojas-Suárez (Eds.). 2015. *Libro Rojo de la Fauna Venezolana*. Cuarta Edición. Provita y Fundación Empresas Polar, Caracas, Venezuela. Recuperado de: animalesamenazados.provita.org.ve
- Sánchez, J. y A. Ferrer. 2008. Mamíferos de la cuenca alta del río Paragua, estado bolívar, Venezuela. Pp. 151-160. En: Señaris, J., C. Lasso y A. Flores (Eds) *Evaluación rápida de la biodiversidad de los*

ecosistemas acuáticos de la cuenca alta del río Paragua, estado Bolívar, Venezuela. RAP Bulletin of Biological Assessment 49. Conservation International, Arlington, VA, USA.

Sánchez, J. y D. Lew. 2012. Lista actualizada y comentada de los mamíferos de Venezuela. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 173-174: 173-238.

Tirira, D. 1998. Historia natural de los murciélagos neotropicales. Pp. 31-56. *En: Biología, sistemática y conservación de los mamíferos del Ecuador* (Tirira, D. ed.). Museo de Zoología. Centro de Biodiversidad y Ambiente. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Publicación Especial 1.

Vásconez, A. 2020. Ensamblaje de mamíferos terrestres según sus patrones de actividad y diversidad funcional en el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. Informe Final de Investigación del trabajo. Universidad Central de Ecuador. Quito-Peru. Pp.1-61. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/21068>

Evaluación de la vegetación en la Hacienda El Paují

Ing. Ángel Fernández

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

e-mail: angelfern56@yahoo.com

Hacienda El Paují

La Hacienda El Paují está ubicada en el ramal interior de la Cordillera de la Costa ($10^{\circ}11'10''$ N; $67^{\circ}14'34''$ O), 6 km al sureste de El Concejo, municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, en una superficie de 760 ha, entre los 600 y 1540 m.s.n.m.

Características geográficas

La Hacienda El Paují se extiende desde el Topo El Paují, en la Fila El Socorro, por el sur, hasta el sector de El Mamón, al norte, en el municipio José Rafael Revenga del estado Aragua. Ocupa elevaciones colinosas y filas bajas de la Serranía del Interior (Figura 1), e incluye rocas afectadas por actividad tectónica, que forman parte del flanco norte de la Serranía del Interior (Figura 2) y cuyas unidades comentamos en la Tabla 1.

Figura 1. Localización aproximada del predio en el centro norte del estado Aragua.

Fuente: <http://www.igvsb.gob.ve> 2010.

Figura 2. Rasgos geológicos del área. Fuente: Urbani y Rodríguez (2004).

Tabla 1. Generalidades de la litología de la Hacienda El Paují. Fuente: pdvsa.gob.ve/lexico.

UNIDAD	DATACIÓN	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	EXPRESIÓN TOPOGRÁFICA
ALUVIONES (Qal)	Holoceno (Reciente)	Sedimentos inconsolidados; coluviones localizados.	Valles aluviales, terrazas fluviales.
GNEISS TONALÍTICO CURIEPE (Tcu)	Pre-Mesozoico indeterminado, o posiblemente Triásico-Jurásico	Augengneiss de tonalita y plagioclasa de grano fino.	Colinas y lomas tectonizadas; laderas
ESQUISTO TINAPÚ (TTti)	Pre-Mesozoico indeterminado	Esquisto muscovítico. Esquisto clorítico. Conglomerado esquistoso.	erosionales y estructurales de montañas
GNEISSLA AGUADITA (TTIa)		Gneiss hornbléndico y biotítico. Esquistos cuarzoplagioclásicos y muscovíticos. Conglomerados esquistosos. Mármol.	medias con afloramientos rocosos frecuentes.
METADIORITA LA GUACAMAYA (TLG)		Diorita hornbléndica metamorfozada.	

El predio se extiende por los faldeos septentrionales de la serranía hacia el frente meridional de la Serranía del Litoral, de la cual la separa el valle originado por el sistema de fallas de La Victoria, tectónicamente activo y que registra esporádicos sismos. Las rocas constituyen un sistema de elevaciones topográficas de altitudes medias a bajas que delimitan los llamados “Valles de Aragua”, en particular el valle tectónico que se extiende desde el lago de Valencia hasta la zona de Las Tejerías-Guayas (Figura 3). La red de drenaje es dendrítica, relativamente densa, tributaria del río Tuy. En el área las quebradas El Paují y El Socorro son los principales colectores de aguas.

Figura 3. Vista satelital del relieve del área. La ubicación de la hacienda está señalada por una cruz roja. Fuente: <http://mapnall.com/es/map/Esri.WorldImagery/>.

Para los datos climáticos se utilizan los registros de la estación meteorológica de La Victoria (Figuras 4 a 8), representativa de la zona, y situada a escasos kilómetros de la finca.

La "máxima diaria media" (línea roja continua en la Figura 4) muestra el promedio de la temperatura máxima de un día por mes en La Victoria, en tanto que la "mínima diaria media" (línea azul continua) es el promedio de la temperatura mínima. Los días calurosos y las noches frías (líneas azules y rojas

discontinuas) presentan la media del día más caliente y noche más fría de cada mes durante los últimos 30 años (Figura 4).

Figura 4. Climograma de La Victoria. Fuente: www.meteoblue.com

Como en gran parte del territorio venezolano, el período lluvioso inicia en mayo, aunque a mediados de abril ya se registra una ocurrencia de lluvias dispersas y breves. Los mayores valores de nubosidad se dan en octubre (22 a 23 días) y en noviembre (19 a 20 días) (Figura 5).

Figura 5. Días nublados, de sol y días de precipitación en La Victoria. Fuente: www.meteoblue.com

En concordancia con la mayor insolación y días sin nubosidad, el lapso marzo—mayo es el de mayores valores de temperatura máxima (Figura 6).

Figura 6. Temperaturas máximas en La Victoria. Fuente: www.meteoblue.com

Las primeras precipitaciones ocurren a mediados de abril y el período húmedo anual se extiende hasta noviembre, lo cual coincide con el máximo desplazamiento norteño de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el territorio venezolano, luego de lo cual inicia el período seco, siendo febrero el mes con menor incidencia de lluvias (Figura 7).

Figura 7. Precipitación en La Victoria. Fuente: www.meteoblue.com

En los meses que corresponden al invierno boreal ocurren las mayores velocidades de viento en el área. Destacan en particular febrero y marzo, cuando existe escasa nubosidad y la incidencia de los vientos es más notoria, sumando poder desecante a la disminución estacional de las precipitaciones (Figura 8).

Figura 8. Velocidad del viento en La Victoria. Fuente: www.meteoblue.com

Característica de flora y vegetación

Para el MARNR (1982), la Hacienda El Paují se encuentra en la transición de los pisos premontano y montano bajo, en relieve de montaña, con cobertura vegetal de bosques siempreverdes a semi caducifolios, medio medios a bajos y ralos en las zonas más elevadas, o de bosques semicaducifolios, matorrales y herbazales secundarios con moderada a fuerte intervención a la cubierta vegetal en las partes más bajas.

Visto en el contexto regional y siguiendo a Huber y Alarcón (1988), (Figura 9) la hacienda está inserta en la subregión Cordillera de la Costa Central, sector Serranía del Interior. Para estos autores, hacia su porción septentrional, El Paují está en contacto con las tierras con régimen de humedad tropófilo, dedicadas a las actividades agropecuarias e industriales de los valles aragüeños, mientras que, hacia el sur, la mayor superficie del predio se halla entre bosques de tipo ombrófilo de carácter siempreverde y bosques de los pisos altitudinales submontano a montano. Sin embargo, a la escala de este trabajo,

entre esas unidades pueden reconocerse dos tipos de bosques ombrófilos (bosques nublados y bosques húmedos) y algunos bosques de régimen más seco, además de matorrales.

Figura 9. Formaciones vegetales de una porción de la región Centro norte costera de Venezuela. La cruz señala la ubicación aproximada de El Paují, el polígono blanco, denotado 102, representa a las tierras agropecuarias e industriales de los valles de Aragua. Inmediatamente al sur, el polígono verde (el número 103 queda oculto por la cruz) demarca los bosques ombrófilos submontanos a montañas siempreverdes. Fuente: Modificado de Huber y Alarcón (1988).

Según, Huber y Oliveira-Miranda (2010), es notorio el elevado grado de intervención humana que casi toda la Serranía del Interior ha sufrido y que ha transformado extensos bosques semicaducifolios en sabanas secundarias. En cuanto a los bosques ombrófilos, es decir, los bosques nublados y los siempreverdes, Portillo-Quintero *et al.* (2010), en su análisis y cartografía de la conversión de los bosques de la Cordillera de la Costa Central entre 1986 y 2001, indican cómo en la Fila El Socorro, los bosques siempreverdes (ombrófilos), tono verde oscuro en el mapa, no sufrieron cambios, no siendo

así para los bosques de régimen más seco, tono verde más claro (caducifolios y semi-caducifolios) que sufrieron pérdidas de superficie importantes, seguramente con grandes alteraciones en cuanto a composición, estructura y funcionamiento (Figura 10).

A partir de las imágenes satelitales y de la verificación de campo, se determinó la existencia de Bosques nublados, Bosques húmedos, Bosques estacionales secundarios y Matorrales. Es importante señalar que, en El Paují, los bosques naturales se hallan en muy buen estado de conservación, son diversos en especies, complejos estructuralmente y cubren el mayor porcentaje de la hacienda.

Figura 10. Mapas de cobertura de bosques siempreverdes (verde oscuro), semicaducifolios (verde medio) y caducifolios (verde claro), años 1986 y 2001 en la Cordillera de la Costa central. En el círculo: Fila El Socorro. Fuente: modificado de Portillo-Quintero *et al.* (2010)

Bosques nublados

Este tipo boscoso ocupa los relieves colinosos y montañosos superiores de la Fila El Socorro en su vertiente septentrional, la cual está casi completamente cubierta por bosques, a diferencia de la vertiente meridional, mayormente sabanizada, en gran medida debido al persistente uso antrópico y al efecto sombra de lluvia, ya que las precipitaciones caen en la cara norte de la fila dejando a la cara sur

más expuesta a la acción de los fuegos anuales y al desarrollo de vegetación secundaria pobre en especies y con suelos más secos.

En estos bosques nublados los verdaderos días de neblina se presentan durante los meses de la segunda mitad del año, coincidiendo con la temporada de lluvias y más acentuadamente durante octubre y noviembre que son los meses con mayor cantidad de días nublados. El dosel característico aquí es siempreverde, muy heterogéneo en altura y cobertura de copas como respuesta a la alta variabilidad local de las pendientes y a la profundidad de los suelos y, en consecuencia, a la cercanía de mantos y bloques rocosos a la superficie del terreno. Los árboles alcanzan alturas de 13 a 24 m, pero los emergentes son frecuentes, con tamaños de hasta 30-32 m de alto e importantes diámetros basales. Entre las especies de mayor estatura observada están *Sloanea* sp., fabáceas, lauráceas, *Pouteria* sp., *Croton megalodendron*, *Graffenrieda latifolia*, *Podocarpus* sp., *Hieronyma moritziana* y *Ficus* sp., mientras que en un estrato inferior se reconocieron *Nectandra pichurim*, *Piptocoma acuminata*, *Morella pubescens*, *Schefflera* sp. y *Rudgea karstenii*, un árbol endémico de la cordillera; además de *Oreopanax reticulatus*, *O. capitatus*, *Clusia minor*, *Miconia ibaguensis*, *Psychotria hialina*, un arbusto mediano, común, con inflorescencias esféricas vistosas, formadas por brácteas color púrpura envolviendo flores blancas y *Phytolacca rivinoides*, hierba de porte arbustivo que coloniza en claros y bordes del bosque. Las hierbas del bosque nublado son casi todas esciófilas o umbrófilas, de pequeño a mediano tamaño, no conforman comunidades muy densas y están representadas por orquídeas terrestres, asteráceas, rubiáceas, begonias y melastomatáceas, entre ellas crece *Smallanthus riparius* una hierba fruticosa o arbustiva de hasta 2 m de alto, que crece en suelos húmedos de vega de quebradas y bordes boscosos, muy frecuente en suelos semi saturados y sombreados. Entre los helechos arborescentes se observó dos especies del género *Cyathea*, desafortunadamente estériles; otros géneros de menor tamaño y favorecidos por la alta humedad ambiental son ricos en especies y exitosos en suelos y troncos de árboles, entre ellos destacan varias especies de *Asplenium*, *Pteris*, *Hymenophyllum*, *Selaginella*, *Adiantum*, *Thelypteris* y *Trichomanes capillaceum*, una especie de frondes delgados especializada en cubrir tallos de helechos arborescentes de los géneros *Cyathea* y *Dicksonia*, algo también observado por Cortez (2001). Es posible que *T. capillaceum* sea una especie muy sensible a la tala y apertura del dosel, lo que la convierte en un indicador de afectación de los bosques.

En estos ambientes húmedos el epifitismo es rico y vigoroso no solo en bromeliáceas, aráceas, orquídeas, cyclantáceas y helechos, sino también en briofitas (musgos), que en conjunto retienen grandes cantidades de agua, nutrientes y preparan sustratos para la sucesión ecológica. Entre los helechos destacan especies de *Polypodium*, delicadas especies de *Hymenophyllum*, *Serpocaulon*, *Pecluma*, *Terpsichore* y *Vittaria graminifolia*. Donde la cobertura de copas disminuye en densidad es posible ver el mayor desarrollo, no solo de hierbas terrestres como las poáceas *Chusquea pallida*, *Arthrostylidium venezuelae* con culmos de hasta 4 y 5 metros de alto, o especies de *Commelina* y *Tradescantia zanonía*, ambas de la familia commelinácea, sino también de trepadoras de tallos herbáceos y volubles, siendo las más frecuentes *Manettia schumanniana*, *Smilax* sp., *Cissus obliqua* y *Mikania* sp.

El arreglo estructural de esta formación boscosa se observa en la Figura 11.

Figura 11. Perfil estructural de los Bosques nublados

Leyenda Figura 11. Perfil estructural de los Bosques nublados.

1	Morella pubescens	2	Podocarpus sp.	3	Lauraceae
4	Cyathea sp.	5	Machaerium robinifolium	6	Graffenrieda latifolia
7	Croton megalodendron	8	Byrsonima karstenii	9	Buddleja americana
10	Nectandra pichurim	11	Smalanthus riparius	12	Miconia ibaguense
13	Hieronyma moritziana	14	Acalypha cuspidata	15	Pouteria sp.
16	Alchornea triplinervia	17	Toxicodendron striatum	18	Sloanea sp.
19	Ficus sp.	20	Clusia multiflora	21	Rudgea karstenii
22	Oreopanax reticulatus	23	Clusia minor	24	Erythroxylum sp.
25	Ruyschia tremadena	26	Acalypha macrostachya	27	Ledenbergia muzonensis

Bosques húmedos

Este tipo de bosque es posiblemente el más extenso en la finca. Se le puede reconocer en las imágenes satelitales asociado a faldas de relieves de montaña baja y laderas de lomas y colinas con pendientes largas y poco pronunciadas, en donde la cobertura de copas es generalmente densa, con altura del dosel bastante homogénea entre 16 y 25 m y con algunos emergentes dispersos de hasta 32 m de alto. Donde la pendiente es algo más pronunciada la densidad de copas es menor, con valores de 50-60% y alturas de dosel de 12 a 18 m. Entre los árboles observados están *Machaerium acutifolium*, *Cordia alliodora*, *Allophylus punctatus*, *Protium decandrum*, *Toxicodendron striatum*, *Aspidosperma* sp., *Alchornea triplinervia*, *Tetrorchidium rubrivenium*, *Zanthoxylum rhoifolium*, *Bunchosia armeniaca*, *Cecropia angustifolia*, *Inga punctata*, una especie de *Guatteria* y *Matayba* sp.

Cerca de caminos o en semiclaros del bosque se observó individuos medianos de *Meriania longifolia*, *Miconia dodecandra*, *M. stenostachya*, *Clethra lanata*, *Heliocarpus americanus*, *Vismia baccifera*, *Byrsonima karstenii*, *Palicourea semirasa*, *P. petiolaris*, *Senna fruticosa*, una *Matayba* sp. de frutos rojizos con arilo muy buscado por aves, *Persea caerulea*, *Ficus maxima*, *Mauria heterophylla*, *Piper caracasenum* y trepadoras leñosas cuyas ramas foliosas y floríferas alcanzan la copa de los árboles, como *Ruyschia tremadena*, *Paullinia fuscescens*, *Solandra grandiflora*, o *Ipomoea mirandina* una trepadora herbácea, en categoría de “Casi Amenazada”, con flores grandes y llamativas de color púrpura que crece sobre vegetación pionera en gaps dentro del bosque. Entre los muy diversos helechos terrestres destacan *Elaphoglossum* sp., *Pteris longifolia*, *Asplenium*, *Thelypteris*, *Tectaria* y varias especies de *Adiantum*.

Las plantas epífitas son numerosas, como *Pitcairnia heterophylla*, varias especies de *Peperomia* y de orquídeas, así como las hemiepífitas de grandes hojas como *Anthurium longissimum* que solo crece en

Venezuela y *A. digitatum*, que cubren importantes superficies de ramas y troncos. Por otra parte, algunos espacios del bosque húmedo han sido sembrados de café bajo sombra, en tanto que algunas laderas lo han sido con café de plena exposición.

Un corte de la estructura de estos bosques puede observarse en la Figura 12.

Figura 12. Perfil estructural de los Bosques húmedos

Leyenda Figura 12. Perfil estructural de los Bosques húmedos

1	Protium decandrum	2	Alchornea triplinervia	3	Matayba sp.
4	Miconia dodecandra	5	Hymenaea courbaril	6	Palicourea semirasa
7	Piper trigonum	8	Hieronyma fendleri	9	Calyptranthes speciosa
10	Machaerium acutifolium	11	Toxicodendron striatum	12	Mabea sp.
13	Meliosma sp.	14	Cestrum megalophyllum	15	Mauria heterophylla
16	Zanthoxylum rhoifolium	17	Oreopanax capitatus	18	Trichilia septentrionalis
19	Sapium glandulosum	20	Piper caracasenum	21	Podocarpus sp.

22	<i>Psychotria cuspidata</i>	23	<i>Chamaedorea pinnatifrons</i>	24	<i>Guatteria</i> sp.
25	<i>Rudgea karstenii</i>	26	<i>Vismia baccifera</i>	27	<i>Casearia</i> sp.
28	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i>	29	<i>Allophylus punctatus</i>	30	<i>Myrcia fallax</i>
31	<i>Aspidosperma</i> sp.	32	<i>Guapira ferruginea</i>	33	<i>Meriania longifolia</i>
34	<i>Psychotria hialina</i>	35	<i>Cecropia angustifolia</i>	36	<i>Graffenrieda latifolia</i>
37	<i>Persea caerulea</i>	38	<i>Ledenbergia muzonensis</i>		

Bosques estacionales secundarios

Estos son bosques de tipo semicaducifolio pues en su composición, casi la mitad de las especies pierden parte de su follaje en los meses secos del año y hasta donde se ha podido observar, están muy poco representados en la hacienda, ya que conforman franjas estrechas de bosques, en gran parte de tipo secundario y poco densos, desarrollados en la base de colinas casi totalmente cubiertas por comunidades sabanoides pirófilas y por matorrales que colonizan exitosamente hacia el norte de la Fila de El Socorro. La estructura de estos bosques es muy irregular, pues los ha afectado la quema de la temporada seca, la tala y la pérdida de suelos.

El dosel alcanza cinco a diez metros de alto con emergentes espaciados sobre el terreno y con hasta 12 o 18 m de altura de copas, la densidad de copas es igualmente irregular y heterogénea, con valores entre 40 y 80%, a consecuencia de aperturas debidas a la extracción pasada de árboles y a los accidentes del relieve del suelo.

Entre las especies más comunes están *Cecropia* sp., *Trichilia hirta*, *Senegalia polyphylla*, *Handroanthus* sp., *Hura crepitans*, *Erythrina poeppigiana*, *Guapira ferruginea*, *Spondias mombin*, *Guazuma ulmifolia* y *Coursetia ferruginea*. Menos común resulta *Albizia niopoides* var. *niopoides* un árbol mediano, con flores poco vistosas, pero con madera muy apreciada para trabajos de ebanistería, lo que sumado a la pérdida acelerada de su hábitat por aumento de la frontera agrícola y del área urbanizada, la ha transformado en una especie “Vulnerable” de la flora de Venezuela. Algunos arbustos y trepadoras leñosas observados en estos ambientes boscosos secos fueron *Celtis iguanaea*, *Luehea candida*, *Machaerium* sp., *Caesalpinia* sp., *Heisteria* sp., *Myrcia fallax*, *M. splendens*, *Psidium guineense*, *Senegalia polyphylla* y *Mabea* sp., o la muy común y urticante *Urera caracasana* que vive entre arbustos y arbolitos y es capaz de crecer tanto en ambientes parcialmente descubiertos, como bajo árboles, en tanto que *Paullinia fuscescens*, *Fridericia* sp., otras bignoniáceas y malpigiáceas, como el arbusto semi trepador *Banisteriopsis cornifolia*, además de *Dioclea guianensis*, *Machaerium* sp.,

Strychnos sp., *Prionostemma asperum* y *Cissus verticillata*, que conforman espesas cortinas vegetales en parches y bordes de la comunidad boscosa.

El perfil estructural de los Bosques estacionales secundarios se muestra en la Figura 13.

Figura 13. Perfil estructural de los Bosques estacionales secundarios

Leyenda de la Figura 22. Perfil estructural de los Bosques estacionales secundarios

1	<i>Psidium guineense</i>	2	<i>Handroanthus</i> sp.	3	<i>Luehea candida</i>
4	<i>Solanum acerifolium</i>	5	<i>Hura crepitans</i>	6	<i>Mchaerium</i> sp.
7	<i>Caesalpinia</i> sp.	8	<i>Sequoiaria americana</i>	9	<i>Roupala montana</i>
10	<i>Genipa americana</i>	11	<i>Albizia niopoides</i>	12	<i>Spondias mombin</i>
13	<i>Coursetia caribaea</i>	14	<i>Miconia</i> sp.	15	<i>Albizia saman</i>
16	<i>Cordia alliodora</i>	17	<i>Bursera simaruba</i>	18	<i>Senegalia polyphylla</i>
19	<i>Piper marginatum</i>	20	<i>Guazuma ulmifolia</i>	21	<i>Pithecellobium lanceolatum</i>
22	<i>Casearia sylvestris</i>	23	<i>Curatella americana</i>	24	<i>Urera baccifera</i>
25	<i>Trichilia hirta</i>	26	<i>Pterocarpus acapulcensis</i>	27	<i>Heisteria</i> sp.

Matorrales

Las comunidades de matorral ocupan áreas que fueron deforestadas, dedicadas a cultivos o ganadería y generalmente quemadas regularmente en el pasado. Posiblemente gran parte de estos matorrales que se describen se hallan, principalmente, fuera de los linderos de Hacienda El Paují. La mayoría ocupan la zona con relieve de colinas bajas del norte del predio, en donde dan paso a amplios ambientes sabanizados sobre bases, dorsos y topes de lomas, relieves muy comunes en este sector de los valles de Aragua. Intercaladas en la sabana se observó pequeñas agrupaciones de árboles pioneros dispersos a lo largo del matorral, algunos quizá sean relictos del bosque original a los que se suman especies tolerantes a la quema reiterada. Otras comunidades de matorral más reducidas en tamaño y desarrollo estructural se hallan a lo largo de caminos y lugares con actividad humana. En general estos matorrales alcanzan hasta 5 m de altura de copas, logran mediana densidad y contienen gran porcentaje de especies que pierden las hojas en la temporada seca, con lo que aparentan tener menor densidad durante tres o cuatro meses del año. Existe una matriz de especies de plantas comunes a todos los matorrales de esta región fitogeográfica venezolana; entre las de porte arbóreo o las leñosas arbustivas se encuentran *Guazuma ulmifolia*, *Trema micrantha*, *Muntingia calabura*, *Vachellia macracantha*, *Pithecellobium lanceolatum*, *Senegalia polyphylla*, *Roupala montana* y otros arbustos de menor tamaño, como *Byrsonima crassifolia*, *Miconia rufescens*, *Solanum hirtum*, *Cyrtocymura scorpioides*, *Verbesina caracasana*, *Chamissoa altissima* y *Bidens pilosa*; acompañadas de hierbas gramínoideas, fabáceas, rubiáceas y verbenáceas de amplia distribución y resistentes a las condiciones de escasez de suelos, de agua, quema anual y amplia irradiación solar.

En suelos todavía más alterados y secos crecen *Calotropis* sp., *Baccharis trinervis*, *Psidium guineense*, *Piper marginatum*, *Mimosa arenosa* var. *arenosa*, *Lantana camara*, *Casearia sylvestris*, *Stachytarpheta mutabilis*, varias especies de *Acalypha*, *Senna obtusifolia* y *Bourreria cumanensis*, que en los relieves menos inclinados forman sinusias densas, entre las que trepadoras leñosas y herbáceas son frecuentes, siendo *Dioclea guianensis*, *Bauhinia* sp., *Fischeria stellata*, *Machaerium* sp., *Ipomoea hederifolia* y *Serjania caracasana* algunas de las más comunes. Las hierbas en estas comunidades son medianamente diversas, la mayoría anuales o bianuales, con marcada dominancia de especies de la

familia Poaceae, entre ellas *Panicum maximun*, *Cenchrus purpureus*, *Ichnanthus pallens*, *Melinis repens*, *Schizachyrium condensatum*, *Paspalum paniculatum*, así como algunas otras de los géneros *Panicum*, *Andropogon*, *Eragrostis* y *Axonopus*. Otras familias y especies con forma de vida herbácea, exitosas en estos ambientes son *Cantinoa mutabilis*, *Scoparia dulcis*, *Waltheria indica*, *Phytolacca rivinoides*, *Zornia* sp., *Asclepias curassavica* y algunas especies de la familia rubiácea.

El arreglo estructural de la vegetación de Matorral se muestra en la Figura 14.

Figura 23. Perfil estructural de los Matorrales

Leyenda de la Figura 23. Perfil estructural de los Matorrales

- | | | | | | |
|----|----------------------------|----|--|----|--|
| 1 | <i>Solanum hirtum</i> | 2 | <i>Senegalia polyphylla</i> | 3 | <i>Anthehora hermaphrodita</i> |
| 4 | <i>Randia</i> sp. | 5 | <i>Pithecellobium lanceolatum</i> | 6 | Comunidades de <i>Andropogon</i> sp.,
<i>Axonopus</i> sp., <i>Bulbostylis</i> sp.,
<i>Melanthera nivea</i> , <i>Mimosa púdica</i> y
<i>Stylosanthes</i> sp. |
| 7 | <i>Gouania</i> sp. | 8 | <i>Vernonanthura brasiliana</i> | 9 | <i>Melochia tomentosa</i> |
| 10 | <i>Miconia rufescens</i> | 11 | <i>Curtocymura scorpioides</i> | 12 | <i>Gliricidia sepium</i> |
| 13 | <i>Sida glomerata</i> | 14 | Comunidades de <i>Axonopus</i> sp., <i>Hyparrhenia</i>
<i>rufa</i> , <i>Ipomoea hederifolia</i> , <i>Lepidaploa</i>
<i>gracilis</i> y <i>Spermacoce</i> sp. | 15 | <i>Muntingia calabura</i> |
| 16 | <i>Calliandra cruegeri</i> | 17 | <i>Psidium guineense</i> | 18 | <i>Caesalpinia</i> sp. |
| 19 | <i>Byttneria</i> sp. | 20 | Comunidades de <i>Andropogon bicornis</i> ,
<i>Cyperus brevifolius</i> , <i>Panicum hirsutum</i> ,
<i>Paspalum</i> sp., <i>Trachypogon spicatus</i> y <i>Zornia</i>
sp. | 21 | <i>Senna obtusifolia</i> |

22	Trachypogon spicatus	23	Cochlospermum sp.	24	Baccharis trinervis
25	Genipa americana	26	Banisteriopsis cornifolia	27	Comunidades de Andropogon leucostachyus, Axonopus sp., Galactia jussiaeana, Schizachyrium condensatum y Sida rhombifolia
28	Byrsonima crassifolia	29	Handroanthus sp.	30	Guazuma ulmifolia
31	Casearia sylvestris	32	Comunidades de Andropogon leucostachyus, Melinis repens, Oplismenus hirtellus, Panicum máximum y Pavonia cancellata	33	Trema micrantha
34	Curatella americana	35	Vachellia macracantha	36	Comunidades de Andropogon sp., Digitaria sp., Ichnanthus pallens, Panicum maximum, Schizachyrium condensatum, Sida sp., Trachypogon spicatus y Waltheria indica
37	Euphorbiaceae?	38	Spondias mombin		

A partir de las 316 colecciones botánicas, más datos de internet y literatura se determinó la presencia de 490 especies pertenecientes a 104 familias vegetales en Hacienda El Paují (14 aún permanecen sin identificar), 75 están señaladas en las lista rojas de la IUCN, en tanto que 23 se hallan en el Libro Rojo de la Flora Venezolana (Huérfano *et al.* 2020), por presentar algún grado de amenaza o esta es incierta; tres se han protegido por decreto de la ley ambiental en nuestro país (RBV 2014, 2013), otras 11 son endémicas de la flora nacional y a dos se las considera emblemáticas (Tablas 2 y 3; Anexo 1).

Tabla 2. Datos acerca de la colección botánica realizada en Hacienda El Paují y tipos de vegetación encontrados en cada de las áreas de estudio. Fuente: Elaboración propia.

	Hacienda El Paují
Nº de muestras recolectadas	315
Familias	100
Especies	490
Especies por identificar	14
Formaciones vegetales	4

Tabla 3. Número de plantas categorizadas en las distintas clases de amenaza (IUCN, Lista Roja de la Flora Venezolana), endemismo, carácter emblemático o legalmente protegidas en Hacienda El Paují. Fuente: Elaboración propia.

Categoría	Hacienda El Paují
IUCN Red List: Endangered	1
IUCN Red List: Vulnerable	1
IUCN Red List: Least Concern	73
Lista Roja de la Flora Venezolana: Vulnerable	5
Lista Roja de la Flora Venezolana: Casi amenazada	3
Lista Roja de la Flora Venezolana: Preocupación menor	9
Lista Roja de la Flora Venezolana: Datos insuficientes	6

Endémica de Venezuela	11
Árbol emblemático estatal	2
Resolución N° 58 de 22 julio 2014 "Protección de la especie Samán"	1
Resolución N° 175 de 29 nov 2013 "Protección de líquenes, briofitas, helechos arborescentes y de la barba de palo"	2

Ahora bien, el número de estas especies singulares podría ser mayor debido a que los bosques caducifolios de Hacienda El Paují se encuentran dentro del área de distribución de, al menos, cinco especies reportadas en la región, de las cuales cuatro están reconocidas como “Vulnerables” y una en “Peligro Crítico” según la lista roja de especies venezolanas (Huérfano *et al.* 2020). De éstas son “Vulnerables”: *Centrolobium paraense*, *Banisteriopsis grandifolia*, *Caesalpinia mollis* y *Myrospermum frutescens*. *Lonchocarpus pubescens* es la que se halla en “Peligro Crítico”. Por la cercanía de los reportes, estas especies seguramente podrían encontrarse también en terrenos de la hacienda, pues los hábitats en que estas especies se desarrollan se extienden dentro de la superficie de El Paují. Además, podría sumarse a la lista una especie endémica de Venezuela, *Peltophorum venezuelense*, aún no evaluada en cuanto a su condición de amenaza y conocida solamente por tres colecciones hechas en un área reducida, muy intervenida y cercana a la finca.

En la finca se cultiva café (120 ha), teca (25 ha) para protección y restablecimiento de bosques y cacao (7 ha). Se pretende proteger bosques, suelos y aguas manteniendo la cobertura arbórea, evitando quemadas y cacería y promoviendo estudios científicos y actividades de turismo ecológico.

Resumen de los resultados

Finalmente, viendo el Anexo 5 y las tablas 2 y 3 en las Conclusiones, vale la pena señalar que de las 433 especies pertenecientes a 100 familias vegetales encontradas en El Paují (14 aún están sin identificar), dos están señaladas en las listas rojas de la IUCN, en tanto que cuatro se hallan en el Libro Rojo de la Flora Venezolana (Huérfano *et al.* 2020), por presentar algún grado de amenaza; tres se han protegido

por decreto de la ley ambiental en nuestro país, otras 10 son endémicas de la flora nacional y a dos se las considera emblemáticas. Ahora bien, el número de estas especies singulares podría ser mayor debido a que los bosques caducifolios de El Paují se encuentran dentro del área de distribución de, al menos, cinco especies reportadas en la región, cuatro anotadas como Vulnerables y una en Peligro crítico en la lista roja de especies venezolanas (Huérfano *et al.* 2020). De éstas son Vulnerables: *Centrolobium paraense*, *Banisteriopsis grandifolia*, *Caesalpinia mollis* y *Myrospermum frutescens*. *Lonchocarpus pubescens* es la que se halla en Peligro crítico. Por la cercanía de los reportes, estas especies seguramente podrían encontrarse también en terrenos de la hacienda. Además, podría sumarse a la lista una especie endémica de Venezuela, *Peltophorum venezuelense*, aún no evaluada en cuanto a su condición de riesgo y conocida solamente por tres colecciones hechas en un área reducida, muy intervenida y cercana a la finca.

En la finca se cultiva café (120 ha), teca (25 ha) para protección y restablecimiento de bosques y cacao (7 ha). Se pretende proteger bosques, suelos y aguas manteniendo la cobertura arbórea, evitando quemadas y cacería y promoviendo estudios científicos y actividades de turismo ecológico.

**Foto Ing. Ángel Fernández durante la colección y revisión del material de la vegetación
(foto: I. Stachowicz).**

Apéndices

Apéndice 1

Lista de las especies de aves registradas en el Hda. El Paují, abril del 2022

Taxa	Nombre común	Nombre común en ingles	Estatus	DIETA	Habitat natural	Presencia en Cafetal	Especies Probables
TINAMIFORMES							
Tinamidae							
<i>Crypturellus soui</i>	Ponchita	Little Tinamou		G	F	X	
GALLIFORMES							
Cracidae							
<i>Penelope argyrotis</i>	Camata	Band-tailed Guan		F	F		
<i>Ortalis ruficauda</i>	Guacharaca	Rufous-vented Chachalaca		F	F	X	
COLUMBIFORMES							
Columbidae							
<i>Patagioenas cayennensis</i>	Paloma Colorada	Pale-vented Pigeon		F	F	X	
<i>Patagioenas subvinacea</i>	Paloma Morada	Ruddy Pigeon		F	F	X	
<i>Geotrygon violacea</i>	Paloma Perdiz Violácea	Violaceous Quail-Dove		G	F	X	
<i>Leptotila verreauxi</i>	Paloma Turca	White-tipped Dove		G	N	X	
<i>Zentrygon linearis</i>	Paloma Perdiz Rojiza	Lined Quail-Dove		G	F	X	
<i>Columbina squammata</i>	Palomita Maraquita	Scaled Dove		G	N	X	
<i>Columbina talpacoti</i>	Tortolita Rojiza	Ruddy Ground Dove		G	N		1
<i>Claravis pretiosa</i>	Palomita Azul	Blue Ground Dove		G	N	X	
CUCULIFORMES							
Cuculidae							
<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Garrapatero Curtidor	Groove-billed Ani		I	N	X	
<i>Piaya cayana</i>	Piscua	Squirrel Cuckoo		I	F	X	1
<i>Coccyzus americanus</i>	Cuclillo Pico Amarillo	Yellow-billed Cuckoo	MB	I	F	X	1
CAPRIMULGIFORMES							
Caprimulgidae							
<i>Nyctidromus albicollis</i>	Aguaitacamino Común	Common Pauraque		I	F		

<i>Antrastomus rufus</i>	Aguaitacamino Rufo	Rufous Nightjar	I	F	X	
<i>Systellura longirostris</i>	Aguaitacamino Serrano	Band-winged Nightjar	I	F		1
APODIFORMES						
<i>Streptoprocne zonaris</i>	Vencejo Grande	White-collared Swift	I	F		1
<i>Chaetura cinereiventris</i>	Vencejo Ceniciento	Gray-rumped Swift	I	F		1
<i>Chaetura vauxi</i>	Vencejo Lomimarrón	Vaux's Swift	I	F		1
<i>Aeronautes montivagus</i>	Vencejo Montañés	White-tipped Swift	I	F		1
Trochilidae						
<i>Glaucis hirsutus</i>	Colibrí Pecho Canela	Rufous-breasted Hermit	N	F		1
<i>Phaethornis striigularis</i>	Ermitaquito Gargantirrayado	Stripe-throated Hermit	N	F	X	
<i>Phaethornis augusti</i>	Limpiacasa	Sooty-capped Hermit	N	F	X	
<i>Schistes geoffroyi</i>	Colibrí Pico de Cuña	Wedge-billed Hummingbird	N	F	X	
<i>Colibri delphinae</i>	Colibrí Orejivioleta Marrón	Brown Violetear	N	F		1
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Mango Pechinegro	Black-throated Mango	N	F	X	1
<i>Lophornis stictolophus</i>	Coqueta Coronada	Spangled Coquette	N	F		1
<i>Adelomyia melanogenys</i>	Colibrí Serrano Gargantipunteado	Speckled Hummingbird	N	F		1
<i>Agelaiocercus kingii</i>	Colibrí Coludo Azul	Long-tailed Sylph	N	F	X	
<i>Heliodoxa leadbeateri</i>	Colibrí Frentiazul	Violet-fronted Brilliant	N	F	X	
<i>Coeligena coeligena</i>	Colibrí Inca Bronceado	Bronzy Inca	N	F		1
<i>Ocreatus underwoodii</i>	Colibrí Cola de Hoja	Booted Racket-tail	N	F		1
<i>Sternoclyta cyanopectus</i>	Colibrí Pechiazul	Violet-chested Hummingbird	E	N	F	X
<i>Saucerottia tobaci</i>	Diamante Bronceado Coliazul	Copper-rumped Hummingbird	N	F	X	
<i>Chrysuronia oenone</i>	Colibrí Cola de Oro	Golden-tailed Sapphire	N	F	X	
<i>Chlorestes notata</i>	Colibrí Verdecito	Blue-chinned Sapphire	N	F	X	
<i>Klais guimeti</i>	Tucusito Cabeza Azul	Violet-headed Hummingbird	N	F		1
<i>Campylopterus falcatus</i>	Ala de Sable Pechivioleta	Lazuline Sabrewing	N	F		1

CATHARTIFORMES**Cathartidae**

<i>Coragyps atratus</i>	Zamuro	Black Vulture	C	N		1
-------------------------	--------	---------------	---	---	--	---

GRUIFORMES**Rallidae**

<i>Aramides cajaneus</i>	Cotara Caracolera	Gray-necked Wood-Rail	I	F		
--------------------------	-------------------	-----------------------	---	---	--	--

ACCIPITRIIFORMES**Accipitridae**

<i>Spizaetus melanoleucus</i>	Águila Blanquinegra	Black-and-white Hawk-Eagle	V	F	X	
-------------------------------	---------------------	----------------------------	---	---	---	--

<i>Buteogallus anthracinus</i>	Gavilán Cangrejero	Common Black Hawk	V	F	X	
--------------------------------	--------------------	-------------------	---	---	---	--

<i>Rupornis magnirostris</i>	Gavilán Habado	Roadside Hawk	V	F	X	
------------------------------	----------------	---------------	---	---	---	--

<i>Buteo brachyurus</i>	Gavilán Cola Corta	Short-tailed Hawk	V	F		1
-------------------------	--------------------	-------------------	---	---	--	---

STRIGIFORMES**Strigidae**

<i>Megascops vermiculatus</i>	Curucucú Vermiculado	Vermiculated Screech-Owl	I	F		
-------------------------------	----------------------	--------------------------	---	---	--	--

<i>Ciccaba virgata</i>	Lechuza Chillona	Mottled Owl	V	F		
------------------------	------------------	-------------	---	---	--	--

TROGONIFORMES**Trogonidae**

<i>Trogon collaris</i>	Sorocuá Acollarado	Collared Trogon	F	F	X	
------------------------	--------------------	-----------------	---	---	---	--

PICIFORMES**Ramphastidae**

<i>Aulacorhynchus sulcatus</i>	Pico de Frasco Esmeralda	Groove-billed Toucanet	E	O	F	X
--------------------------------	--------------------------	------------------------	---	---	---	---

Picidae

<i>Picumnus squamulatus</i>	Telegrafista Escamado	Scaled Piculet	I	F	X	
-----------------------------	-----------------------	----------------	---	---	---	--

<i>Melanerpes rubricapillus</i>	Carpintero Habado	Red-crowned Woodpecker	I	F	X	
---------------------------------	-------------------	------------------------	---	---	---	--

<i>Picoides fumigatus</i>	Carpintero Ahumado	Smoky-brown Woodpecker	I	F	X	
---------------------------	--------------------	------------------------	---	---	---	--

<i>Dryocopus lineatus</i>	Carpintero Real Barbirrayado	Lineated Woodpecker	I	F	X	
---------------------------	------------------------------	---------------------	---	---	---	--

<i>Colaptes rubiginosus</i>	Carpintero Dorado Verde	Golden-olive Woodpecker	I	F		1
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---	---	--	---

FALCONIFORMES

Falconidae

<i>Milvago chimachima</i>	Caricare Sabanero	Yellow-headed Caracara	I	N		
<i>Falco rufigularis</i>	Halcón Golondrina	Bat Falcon	V	F	X	1

PSITTACIFORMES**Psittacidae**

<i>Pionus sordidus</i>	Cotorra Pico Rojo	Red-billed Parrot	F	F	X	
<i>Forpus passerinus</i>	Periquito	Green-rumped Parrotlet	F	F	X	
<i>Pyrrhura emma</i>	Perico Pintado	Venezuelan Parakeet	E	F	F	X
<i>Eupsittula pertinax</i>	Perico Cara Sucia	Brown-throated Parakeet	F	F	X	
<i>Touit batavicus</i>	Periquito Siete Colores	Lilac-tailed Parrotlet	F	F		1
<i>Psittacara wagleri</i>	Chacaraco	Scarlet-fronted Parakeet	F	F		1

PASSERIFORMES**Thamnophilidae**

<i>Taraba major</i>	Batara	Great Antshrike	I	F	X	
<i>Thamnophilus doliatus</i>	Pavita Hormiguera Común	Barred Antshrike	I	F	X	
<i>Dysithamnus mentalis</i>	Burujara Pequeña	Plain Antwren	I	F	X	
<i>Drymophila klagesi</i>	Hormiguerito Cuclillo	Klages's Antbird	I	F	X	
<i>Myrmotherula schisticolor</i>	Hormiguerito Apizarrado	Slaty Antwren	I	F	X	1

Rhinocryptidae

<i>Scytalopus caracae</i>	Tapaculo de Caracas	Caracas Tapaculo	E	I	F	
---------------------------	---------------------	------------------	---	---	---	--

Formicariidae

<i>Chamaeza campanisona</i>	Hormiguero Cuasca	Short-tailed Antthrush	I	F	X	
<i>Formicarius analis</i>	Gallito Hormiguero	Black-faced Antthrush	I	F	X	1

Furnariidae

<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Trepador Verdón	Olivaceous Woodcreeper	I	F	X	
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Trepador Marrón	Plain-brown Woodcreeper	I	F	X	
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	Trepador Pico de Hoz	Red-billed Scythebill	I	F	X	
<i>Lepidocolaptes souleyetii</i>	Trepadorcito Listado	Streak-headed Woodcreeper	I	F	X	

<i>Xenops rutilans</i>	Pico Lezna Rayado	Streaked Xenops	I	F	X	
<i>Phacellodomus rufifrons</i>	Guaití	Rufous-fronted Thornbird	I	F		
<i>Cranioleuca subcristata</i>	Guítío Copetón	Crested Spinetail	I	F	X	
<i>Synallaxis albescens</i>	Guítío Gargantiblanco	Pale-breasted Spinetail	I	F		
<i>Synallaxis cinnamomea</i>	Guítío Canelo	Stripe-breasted Spinetail	I	F	X	
<i>Sclerurus albigularis</i>	Raspahoja Gargantigrís	Gray-throated Leaf-tosser	I	F		1
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Trepador Tanguero	Black-banded Woodcreeper	I	F	X	1
<i>Xiphorhynchus susurrans</i>	Trepador del Cacao	Cocoa Woodcreeper	I	F		1
<i>Xiphorhynchus triangularis</i>	Trepador Lomiaceituno	Olive-backed Woodcreeper	I	F		1
<i>Lepidocolaptes lacrymiger</i>	Trepador Gamucita	Montane Woodcreeper	I	F		1
<i>Xenops minutus</i>	Pico Lezna Pechirrayado	Plain Xenops	I	F		1
<i>Anabacerthia striaticollis</i>	Tico-Tico Pico de Cuña	Montane Foliage-gleaner	I	F		1
<i>Syndactyla guttulata</i>	Tico-Tico Goteado	Guttulate Foliage-gleaner	E	I	F	1
Pipridae						
<i>Ceratopira erythrocephala</i>	Saltarín Cabecidorado	Golden-headed Manakin	F	F	X	1
Cotingidae						
<i>Pipreola formosa</i>	Granicera Hermosa	Handsome Fruiteater	E	F	F	
Tityridae						
<i>Tityra inquisitor</i>	Bacaco Pequeño	Black-crowned Tityra	O	F	X	
<i>Tityra semifasciata</i>	Bacaco de Antifaz	Masked Tityra	O	F		1
<i>Pachyramphus castaneus</i>	Cabezón Castaño	Chestnut-crowned Becard	I	F	X	
<i>Pachyramphus albogriseus</i>	Cabezón Blanquinegro	Black-and-white Becard	I	F		1
Tyrannidae						
<i>Mionectes olivaceus</i>	Bobito Rayado	Olive-striped Flycatcher	F	F	X	
<i>Leptopogon superciliaris</i>	Levanta Alas Gorro Gris	Slaty-capped Flycatcher	I	F	X	

<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Pico Chato Sulfuroso	Yellow-olive Flycatcher		I	F	X	
<i>Todirostrum cinereum</i>	Titirijí Lomicenizo	Common Tody-Flycatcher		I	F	X	
<i>Zimmerius petersi</i>	Atrapamoscas de Serranías Venezolano	Venezuelan Tyrannulet	E	I	F	X	
<i>Atalotriccus pilaris</i>	Atrapamoscas Pigmeo Ojiblanco	Pale-eyed Pygmy-Tyrant		I	F		1
<i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>	Atrapamoscas Acanelado	Cinnamon Flycatcher		I	F	X	1
<i>Elaenia frantzii</i>	Bobito Copetón Montañero	Mountain Elaenia		I	F		1
<i>Elaenia parvirostris</i>	Bobito Copetón Pico Corto	Small-billed Elaenia	MA	F	F	X	
<i>Elaenia strepera</i>	Bobito Escandaloso	Slaty Elaenia	MA	F	F	X	
<i>Phyllomyias burmeisteri</i>	Atrapamoscas Piernas Ásperas	Rough-legged Tyrannulet		I	F		1
<i>Myiopagis gaimardii</i>	Bobito de Selva	Forest Elaenia		I	F	X	
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Cristofué	Great Kiskadee		I	F	X	
<i>Megarynchus pitangua</i>	Atrapamoscas Picón	Boat-billed Flycatcher		I	F	X	
<i>Myiodynastes maculatus</i>	Gran Atrapamoscas Listado	Streaked Flycatcher		I	F	X	
<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	Atrapamoscas Corona Dorada	Golden-crowned Flycatcher		I	F		1
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Atrapamoscas Pecho Amarillo	Rusty-margined Flycatcher		I	F	X	
<i>Myiozetetes similis</i>	Pitirre Copete Rojo	Social Flycatcher		I	F	X	
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Pitirre Chicharrero	Tropical Kingbird		I	F	X	
<i>Myiarchus cephalotes</i>	Atrapamoscas Montañero Juí	Pale-edged Flycatcher		I	F	X	
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Atrapamoscas Cresta Negra	Dusky-capped Flycatcher		I	F		1
<i>Myiophobus flavicans</i>	Atrapamoscas Amarilloso	Flavescent Flycatcher		I	F		1
<i>Contopus fumigatus</i>	Pibí Ahumado	Smoke-colored Pewee		I	F	X	
<i>Contopus cooperi</i>	Pibí Boreal	Olive-sided Flycatcher	MB	I	F		1
Vireonidae							
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Sirirí	Rufous-browed Peppershrike		I	F	X	

<i>Hylophilus flavipes</i>	Verderón Patipálido	Scrub Greenlet		I	F	X	
<i>Pachysylvia aurantiifrons</i>	Verderón Luisucho	Golden-fronted Greenlet		I	F		1
<i>Vireo olivaceus</i>	Julián Chiví Ojirrojo	Red-eyed Vireo	MB	I	F		1
Corvidae							
<i>Cyanocorax yncas</i>	Querrequerre	Green Jay		O	F	X	
Hirundinidae							
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina Azuliblanca	Blue-and-white Swallow		I	N		
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Golondrina Ala de Sierra	Southern Rough-winged Swallow		I	N		
<i>Progne chalybea</i>	Golondrina Urbana	Gray-breasted Martin		I	N		
Troglodytidae							
<i>Microcerculus marginatus</i>	Cucarachero Ruisenñor	Scaly-breasted Wren		I	F	X	
<i>Troglodytes aedon</i>	Cucarachero Común	House Wren		I	F	X	
<i>Pheugopedius rutilus</i>	Cucarachero Pechicastaño	Rufous-breasted Wren		I	F	X	
<i>Pheugopedius mystacalis</i>	Cucarachero Bigotudo	Whiskered Wren		I	F		1
<i>Thryophilus rufalbus</i>	Cucarachero Rojizo	Rufous-and-white Wren		I	F	X	
<i>Henicorhina leucophrys</i>	Cucarachero Selvático	Gray-breasted Wood-Wren		I	F		
Turdidae							
<i>Myadestes rolloides</i>	Paraulata Cotarita	Andean Solitaire		F	F	X	
<i>Catharus aurantirostris</i>	Mirlo Pico Anaranjado	Orange-billed Nightingale-Thrush		O	F	X	
<i>Catharus fuscescens</i>	Paraulata Cachetona	Veery	MB	O	F		1
<i>Catharus minimus</i>	Paraulata Cara Gris	Gray-cheeked Thrush	MB	O	F		1
<i>Turdus flavipes</i>	Paraulata Rabadilla Gris	Yellow-legged Thrush		O	F	X	
<i>Turdus leucomelas</i>	Paraulata Montañera	Pale-breasted Thrush		O	F	X	
<i>Turdus nudigenis</i>	Paraulata Ojo de Candil	Spectacled Thrush		O	F	X	
<i>Turdus olivater</i>	Paraulata Cabecinegra	Black-hooded Thrush		O	F	X	
<i>Turdus serranus</i>	Paraulata Ciote	Glossy-black Thrush		O	F	X	

Fringillidae

<i>Spinus psaltria</i>	Chirulí	Lesser Goldfinch		G	N	X	
<i>Euphonia laniirostris</i>	Curruñatá Piquigordo	Thick-billed Euphonia		F	F	X	
<i>Euphonia xanthogaster</i>	Curruñatá Azulejo	Orange-bellied Euphonia		F	F		1

Passerellidae

<i>Arremon phaeopleurus</i>	Corbatico Avileño	Caracas Brushfinch	E	G	F	X	
<i>Arremon brunneinucha</i>	Corbatico Gargantillo	Chestnut-capped Brushfinch		G	F	X	1
<i>Zonotrichia capensis</i>	Correporsuelo	Rufous-collared Sparrow		G	N		
<i>Atlapetes semirufus</i>	Guardabosque Ajicero	Ochre-breasted Brushfinch		G	F	X	

Icteridae

<i>Psarocolius decumanus</i>	Conoto Negro	Crested Oropendola		O	F	X	
<i>Cacicus cela</i>	Arrendajo	Yellow-rumped Cacique		O	F	X	
<i>Molothrus bonariensis</i>	Tordo Mirlo	Shiny Cowbird		O	N		

Parulidae

<i>Parkesia noveboracensis</i>	Reinita de los Charcos	Northern Waterthrush	MB	I	F	X	
<i>Leiothlypis peregrina</i>	Reinita Gorro Gris	Tennessee Warbler	MB	I	F	X	
<i>Mniotilta varia</i>	Reinita Trepadora	Black-and-white Warbler	MB	I	F	X	1
<i>Setophaga ruticilla</i>	Candelita Migratoria	American Redstart	MB	I	F	X	
<i>Setophaga pitiauyumi</i>	Reinita Montañera	Tropical Parula		I	F	X	1
<i>Setophaga fusca</i>	Reinita Gargantianaranjada	Blackburnian Warbler	MB	I	F	X	1
<i>Setophaga striata</i>	Reinita Rayada	Blackpoll Warbler	MB	I	F	X	1
<i>Basileuterus culicivorus</i>	Chiví Silbador	Golden-crowned Warbler		I	F	X	
<i>Basileuterus tristriatus</i>	Chiví Tres Rayas	Three-striped Warbler		I	F	X	
<i>Myioborus miniatus</i>	Candelita Gargantipizarra	Slate-throated Redstart		I	F	X	

Cardinalidae

<i>Piranga rubra</i>	Cardenal Migratorio	Summer Tanager	MB	F	F	X	
<i>Piranga leucoptera</i>	Cardenal Guamero	White-winged Tanager		F	F	X	

<i>Cyanoloxia cyanooides</i>	Picogordo Azul	Blue-black Grosbeak	G	F					
Thraupidae									
<i>Chlorophanes spiza</i>	Mielero Verde	Green Honeycreeper	F	F	X				
<i>Hemithraupis guira</i>	Pintasilgo Buchinegro	Guira Tanager	I	F	X				
<i>Sicalis flaveola</i>	Canario de Tejado	Saffron Finch	G	N					
<i>Tachyphonus rufus</i>	Chocolatero	White-lined Tanager	O	F	X				
<i>Ramphocelus carbo</i>	Sangre de Toro Pico de Plata	Silver-beaked Tanager	O	F	X				
<i>Tersina viridis</i>	Azulejo Golondrina	Swallow Tanager	F	F					
<i>Sporophila nigricollis</i>	Espiguero Ventriamarillo	Yellow-bellied Seedeater	G	N					
<i>Saltator striatipectus</i>	Lechosero Pechirrayado	Streaked Saltator	F	F	X				
<i>Saltator maximus</i>	Picurero	Buff-throated Saltator	F	F	X	1			
<i>Thlypopsis fulviceps</i>	Frutero Cabecileonado	Fulvous-headed Tanager	F	F		1			
<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Copeicillo Violáceo	Purple Honeycreeper	F	F	X	1			
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Copeicillo de Montaña	Red-legged Honeycreeper	F	F	X	1			
<i>Schistochlamys melanopsis</i>	Cardenal Cara Negra	Black-faced Tanager	F	F	X	1			
<i>Stilpnia heinei</i>	Tángara Gorro Negro	Black-capped Tanager	F	F		1			
<i>Stilpnia cyanoptera</i>	Tángara Copino	Black-headed Tanager	F	F		1			
<i>Tangara gyrola</i>	Tángara Cabeza de Lacre	Bay-headed Tanager	F	F		1			
<i>Tangara arthus</i>	Tángara Dorada	Golden Tanager	F	F		1			
<i>Coereba flaveola</i>	Reinita	Bananaquit	F	F	X				
<i>Asemospiza obscura</i>	Espiguero Pardo	Dull-colored Grassquit	G	N	X				
<i>Asemospiza fuliginosa</i>	Tordillo Ahumado	Sooty Grassquit	G	N	X				
<i>Pipraeidea melanonota</i>	Chachaquito	Fawn-breasted Tanager	F	F	X				
<i>Thraupis episcopus</i>	Azulejo de Jardín	Blue-gray Tanager	F	F	X				
<i>Thraupis palmarum</i>	Azulejo de Palmeras	Palm Tanager	F	F	X				
<i>Ixothraupis guttata</i>	Tángara Pintada	Speckled Tanager	F	F	X				
			187	187	22	187	187	121	64

N = sabanas, arbustales, pastizales.

HABITAT:

F = Bosques primarios y secundarios.

GREMIO TRÓFICO

Consumidores de Invertebrados	I
Frugívoros	F
Consumidores de Vertebrados	V
Nectarívoros	N
Granívoros	G
Carroñeros	C
Omnívoros	O

Anexos

Anexo 1.

Genero	Especies	Sexo	Edad	Ala	Cola	Pico	Peso	Muda	Fecha	Grasa	Protuberancia cloacal	Parche reproductivo
<i>Catharus</i>	<i>aurantirostris</i>	H	INM	96	82	11,5		No	26/4/2 2	0		
<i>Leiothlypis</i>	<i>peregrina</i>	H	A	58	41	9,2	10,5	No	26/4/2 2	5		
<i>Myioborus</i>	<i>miniatus</i>	M	A	60	62		9	No	26/4/2 2	0		
<i>Turdus</i>	<i>nudigenis</i>	M	A	11 0	87			No	26/4/2 2	0		
<i>Turdus</i>	<i>flavipes</i>	H	INM	10 5			62	No	26/4/2 2	0		
<i>Myiodynastes</i>	<i>maculatus</i>		A	10 5	86		45	No	26/4/2 2	0		
<i>Myiodynastes</i>	<i>maculatus</i>	H	A	10 4	83		56	No	26/4/2 2	0		
<i>Thraupis</i>	<i>episcopus</i>	H		87	65		38	No	26/4/2 2	0		1
<i>Tolmomyias</i>	<i>sulphurences</i>			64	58		87	No	26/4/2 2	0		
<i>Dysithamnus</i>	<i>mentalis</i>	M		60	42		13	No	26/4/2 2	0		
<i>Zimmerius</i>	<i>petersi</i>	H		53	48			No	26/4/2 2	0		
<i>Zimmerius</i>	<i>petersi</i>	M		56	52		10	No	26/4/2 2	0		
<i>Turdus</i>	<i>flavipes</i>	M		10 6	88	10,4	49	No	26/4/2 2	0		
<i>Catharus</i>	<i>aurantirostris</i>			78	65	11,7	26	No	26/4/2 2	0		
<i>Turdus</i>	<i>flavipes</i>	H		10 7	78		64	No	26/4/2 2	0		
<i>Chlorophanes</i>	<i>spiza</i>	H		69	49		17	No	26/4/2 2	0		
<i>Myiozetetes</i>	<i>similis</i>			79	62		26	No	26/4/2 2	0		
<i>Myiozetetes</i>	<i>similis</i>			65	65		24	No	26/4/2 2	0		

<i>Myiozetetes</i>	<i>cayanensis</i>		87			25	No	26/4/2 2	0	
<i>Euphonia</i>	<i>laniirostris</i>	M	61	34		12,5	No	26/4/2 2	0	X
<i>Euphonia</i>	<i>laniirostris</i>	H	65	36		17	No	26/4/2 2	0	
<i>Zimmerius</i>	<i>petersi</i>		55	50		10,5	No	26/4/2 2	0	
<i>Basileuterus</i>	<i>culicivorus</i>	M	57	58	7,7	9	No	27/4/2 2	0	X
<i>Turdus</i>	<i>leucomelas</i>	M	11 5	100	13,4	59	No	27/4/2 2	0	X
<i>Atlapetes</i>	<i>semirufus</i>	M	74	76		27	No	27/4/2 2	0	X
<i>Dendrocicla</i>	<i>fuliginosa</i>		97	75		33	No	27/4/2 2	0	
<i>Todirostrum</i>	<i>cinereum</i>		42	31		6,5	No	27/4/2 2	0	
<i>Pachyramphus</i>	<i>cinnamomeus</i>		72	57		16,5	No	27/4/2 2	0	
<i>Cranioleuca</i>	<i>subcristata</i>		62	66		15	No	27/4/2 2	0	
<i>Dendrocicla</i>	<i>fuliginosa</i>		97	80		48	No	27/4/2 2	0	
<i>Thraupis</i>	<i>episcopus</i>		82	60		33	No	27/4/2 2	0	
<i>Thraupis</i>	<i>episcopus</i>		91	62		35	No	27/4/2 2	0	
<i>Saltator</i>	<i>striatipectus</i>		94	90		37	No	27/4/2 2	0	
<i>Turdus</i>	<i>leucomelas</i>		11 8	102		66	No	27/4/2 2	0	
<i>Catharus</i>	<i>aurantirostris</i>		78	60		29	No	27/4/2 2	0	
<i>Myioborus</i>	<i>miniatus</i>		58	61		9	No	27/4/2 2	0	
<i>Myiarchus</i>	<i>cephalotes</i>		75	70		17	No	27/4/2 2	0	
<i>Sternoclyta</i>	<i>cyanopectus</i>	H	63	36		8,5	No	27/4/2 2	1	
<i>Schistes</i>	<i>geoffroyi</i>	H	47	30		3	No	27/4/2 2	0	
<i>Pipraeidea</i>	<i>melanonota</i>	M	81	56	8	19	No	27/4/2 2	0	

<i>Xenops</i>	<i>heterurus</i>	H	65	50	18,7	13	No	27/4/2 2	0	con huevos
<i>Xenops</i>	<i>heterurus</i>	M	65	51	8	13	No	27/4/2 2	0	
<i>Turdus</i>	<i>flavipes</i>	H	10 2	86		60	No	27/4/2 2	0	
<i>Atlapetes</i>	<i>semirufus</i>		69	74		27	No	27/4/2 2	0	
<i>Turdus</i>	<i>nudigenis</i>	H	10 5	90		73	No	27/4/2 2	0	2
<i>Thraupis</i>	<i>episcopus</i>	M	91	68		33	No	27/4/2 2	0	1
<i>Tachyphonus</i>	<i>rtufus</i>		82	80	14	33	No	27/4/2 2	0	
<i>Thraupis</i>	<i>episcopus</i>	H	89	62	9,7	38	No	27/4/2 2	0	
<i>Synallaxis</i>	<i>cinnamomea</i>	M	52		8,5	17	No	27/4/2 2	0	
<i>Amazilia</i>	<i>tobaci</i>	M	49	30		3,5	No	28/4/2 2	0	
<i>Arremon</i>	<i>phaeopleurus</i>	H	75	75	13,5	43	No	28/4/2 2	0	
<i>Myiopagis</i>	<i>gaimardii</i>		62	58		12	No	28/4/2 2	0	
<i>Saltator</i>	<i>striatipectus</i>	H	85	75	14	45	No	28/4/2 2	0	HUEVOS
<i>Atlapetes</i>	<i>semirufus</i>		67	69	10	26	No	28/4/2 2	0	
<i>Parkesia</i>	<i>noveboracensis</i>		71	51	9	17	No	28/4/2 2	3	
<i>Coereba</i>	<i>flaveola</i>	JUV	52	31	8,5	8	No	28/4/2 2	0	
<i>Coereba</i>	<i>flaveola</i>	M	55	34		10	No	28/4/2 2	0	1
<i>Forpus</i>	<i>passerinus</i>	H	81	42	11,7	28	No	28/4/2 2	0	
<i>Coereba</i>	<i>flaveola</i>		54	31		9	No	28/4/2 2	0	
<i>Saltator</i>	<i>striatipectus</i>		95	91	13	37	No	28/4/2 2	0	
<i>Megarynchus</i>	<i>pitangua</i>	H	11 7	85	24,5	68	No	28/4/2 2	0	
<i>Turdus</i>	<i>flavipes</i>	M	10 5	84	11,5	55	No	28/4/2 2	0	

<i>Coereba</i>	<i>flaveola</i>	H	51	31	8,5	No	28/4/2 2	0	1
<i>Atlapetes</i>	<i>semirufus</i>					No	28/4/2 2	0	
<i>Atlapetes</i>	<i>semirufus</i>					No	28/4/2 2	0	
<i>Phacellodomus</i>	<i>rufifrons</i>		61	62	24	NO	28/4/2 2	0	
<i>Coereba</i>	<i>flaveola</i>		52	32	9	No	28/4/2 2	0	
<i>Campylorhynchus</i>	<i>trochilirostris</i>					No	28/4/2 2	0	
<i>Arremon</i>	<i>phaeopleurus</i>	M	80	77	37	No	28/4/2 2	0	1
<i>Basileuterus</i>	<i>tristriatus</i>		54	51	10	No	28/4/2 2	0	
<i>Amazilia</i>	<i>tobaci</i>		50	30	3,8	No	28/4/2 2	0	
<i>Tiaris</i>	<i>fuliginosa</i>	M	55	42	NEGR O	12	No	28/4/2 2	0

Anexo 2.

Familia	Especie	Sexo	Peso	No. de cerdas	Largo de las cerdas en mm
Cardinalida					
1 e	<i>Piranga leucoptera</i>	M	16,5	5	5
2	Emberizidae <i>Arremon phaeopleurus</i>	M	37,0	5	5
3	Emberizidae <i>Atlapetes semirufus</i>		26,0	4	4
4	Emberizidae <i>Atlapetes semirufus</i>	M	27,0	4	3
5	Emberizidae <i>Zonotrichia capensis</i>	M	19,0	4	4
6	Fringillidae <i>Euphonia laniirostris</i>		12,5	4	1,5
7	Fringillidae <i>Euphonia laniirostris</i>		17,0	4	2
8	Furnariidae <i>Cranioleuca subcristata</i>		15,0	5	5
9	Furnariidae <i>Synallaxis cinnamomea</i>	M	17,0	3	3
1					
0	Parulidae <i>Basileuterus culicivorus</i>		9,0	8	5
1					
1	Parulidae <i>Basileuterus tristriatus</i>		10,0	5	5
1					
2	Parulidae <i>Myioborus miniatus</i>		9,0	6	8
1					
3	Parulidae <i>Myioborus miniatus</i>		8,5	9	7
1					
4	Parulidae <i>Myioborus miniatus</i>		9,0	6	7
1					
5	Thraupidae <i>Ixothraupis guttata</i>	M	16,0	5	3
1					
6	Thraupidae <i>Pipraeidea melanonota</i>		20,0	4	4
1					
7	Thraupidae <i>Pipraeidea melanonota</i>		19,0	3	3
1					
8	Thraupidae <i>Saltator striatipectus</i>		37,0	6	7

1						
9	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>		20,0	3	3
2						
0	Thraupidae	<i>Tachyphonus rufus</i>		33,0	4	3
2						
1	Thraupidae	<i>Thraupis episcopus</i>	H	38,0	3	5
2						
2	Tityridae	<i>Pachyramphus cinnamomeus</i>		16,5	3	5
2						
3	Turdidae	<i>Catharus aurantiirostris</i>		26,0	5	6
2						
4	Turdidae	<i>Catharus aurantiirostris</i>	H		9	5
2						
5	Turdidae	<i>Catharus aurantiirostris</i>		29,0	4	5
2						
6	Turdidae	<i>Turdus flavipes</i>	M	55,0	4	6
2						
7	Turdidae	<i>Turdus flavipes</i>	H	56,0	4	6
2						
8	Turdidae	<i>Turdus flavipes</i>	M	49,0	5	5
2						
9	Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i>		66,0	3	7
3						
0	Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i>	M	59,0	4	5
3						
1	Tyrannidae	<i>Elaenia parvirostris</i>		12,0	5	3
3						
2	Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i>		68,0	6	10
3						
3	Tyrannidae	<i>Myiarchus cephalotes</i>		17,0	4	7
3						
4	Tyrannidae	<i>Myiodynastes maculatus</i>		56,0	5	7
3						
5	Tyrannidae	<i>Myiozetetes cayanensis</i>		25,0	5	6

3						
6	Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>		26,0	5	7
3						
7	Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>		24,0	5	7
3						
8	Tyrannidae	<i>Tolmomyias sulphureus</i>		87,0	5	9
3						
9	Tyrannidae	<i>Zimmerius petersi</i>	M	10,0	5	6
4						
0	Tyrannidae	<i>Zimmerius petersi</i>	H	5,3	5	4
4						
1	Tyrannidae	<i>Zimmerius petersi</i>		10.5	5	4
4						
2	Tyrannidae	<i>Zimmerius petersi</i>	H	8.5	4	4
4						
3	Tyrannidae	<i>Zimmerius petersi</i>	H	10,0	4	4
4						
4	Tyrannidae	<i>Zimmerius petersi</i>	H	9,0	4	3,5

Anexo 3.

Lista de mamíferos de Hda. El Paují – Apéndice 1

TAXA	REFERENCIA	REFERIDO COMO
<u>Orden Didelphimorphia HILL, 1872</u>		
Familia Didelphidae GRAY, 1921		

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 Obs. Col.

Orden Cingulata ILLIGER, 1811

Familia Dasypodidae GRAY, 1821

Dasypus novemcinctus Linnaeus,
1758

Orden Pilosa FLOWER, 1883

Familia Bradypodidae GRAY, 1821

Bradypus sp. Linnaeus, 1758 Col.

Orden Chiroptera BLUMENBACH, 1779

Familia Phyllostomidae GRAY, 1825

Artibeus jamaicensis (Leach, 1821) Col.

Sturnira erythomos (Tschudi, 1844) Col.

Carollia brevicauda (Schinz, 1821) Col .

Chiroderma trinitatum Goodwin,
1958 col.

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) Col.

Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810) Col.

Familia Desmodontidae

Desmodus rotundus (E.Geoffroy,
1810) Col.

Orden Carnivora BOWDICH, 1821

Familia Felidae FISCHER, 1817

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) Pob, Col. *Felis pardalis*

Puma concolor (Schinz, 1821) Pob. Col.

Familia Canidae FISCHER, 1817

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Pob. Col. *Dusicyon thous*

Familia Mustelidae FISCHER, 1817

Eira barbara (Linnaeus, 1758) Pob, Col.

Familia Procyonidae GRAY, 1825

Potos flavus (Schreber, 1774) Pob.

Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798) Pob. Col

Familia Mephitidae

Conepatus semistratus (Boddaert, 1784)
Col.

Orden Artiodactyla OWEN, 1848

Familia Cervidae GOLDFUSS, 1820

Mazama sp. Pob,

Familia Tayassuidae

Dicotyles tajacu (Linnaeus, 1758)
Col

Orden Rodentia BOWDICH, 1821

Familia Sciuridae HEMPRICH, 1820

Sciurus granatensis (Humboldt, 1811) Pob, Obs. *Sciurus aestuans*

Familia Heteromyidae Gray, 1868

Heteromys anomalus (Tompson, 1815) Pob.

Familia Cricetidae FISCHER, 1817

Oryzomys talamancae (J. A Allen, 1891) Col.

Familia Dasyproctidae BONAPARTE, 1838

Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758) Col.. Pob.

Familia Cuniculidae (Miller y gidley, 1918)

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) Pob. Obs, Col. *Agouti paca*

Familia Erethizontidae

Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) Pob. Col.

Orden Lagomorpha

Familia Leporidae

Sylvilagus floridanus (Allen, 1890) Col. Pol.

Familia	Identificación	Hábito	HEP	Particularidad
Acanthaceae	Aphelandra	ar	x	
Acanthaceae	Blechum pyramidatum (Lam.) Urb.	h	x	
Acanthaceae	Dicliptera moritziana S. Schauer	h	x	

Acanthaceae	Justicia	su	x	
Acanthaceae	Pseuderanthemum cuspidatum (Nees) Radlk.	h	x	
Acanthaceae	Thunbergia alata Bojer & Sims	tr	x	
Acanthaceae		ar	x	
Acanthaceae		su	x	
Acanthaceae		h	x	
Amaranthaceae	Achyranthes	su	x	
Amaranthaceae	Alternanthera albotomentosa Suess.	h	x	
Amaranthaceae	Amaranthus	h	x	
Amaranthaceae	Amaranthus	h	x	
Amaranthaceae	Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth	tr	x	
Amaranthaceae	Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.	ar, su, h	x	
Amaranthaceae	Pfaffia iresinoides (Kunth) Spreng.	ar, su, h	x	
Amaranthaceae		h	x	
Anacardiaceae	Mauria heterophylla Kunth	A	x	IUCN Red List: Least concern
Anacardiaceae	Spondias mombin L.	A	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Preocupación menor
Anacardiaceae	Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze	A	x	IUCN Red List: Least concern
Annonaceae	Guatteria	A	x	
Annonaceae		A	x	
Apiaceae	Eryngium foetidum L.	h	x	
Apiaceae	Sanicula liberta L.	h	x	
Apiaceae	Spananthe paniculata Jacq.	h	x	
Apocynaceae	Asclepias curassavica L.	h	x	
Apocynaceae	Aspidosperma	A	x	
Apocynaceae	Calotropis	ar	x	
Apocynaceae	Fischeria stellata (Vell.) E. Fourn.	tr	x	
Araceae	Anthurium	h	x	
Araceae	Anthurium	h	x	
Araceae	Anthurium digitatum (Jacq.) Schott	ep	x	
Araceae	Anthurium longissimum Pitter	ep	x	
Araceae	Spathiphyllum	h	x	
Araceae		h	x	
Araceae		ep	x	
Araliaceae	Hydrocotyle	h	x	

Araliaceae	<i>Oreopanax capitatus</i> (Jacq.) Decne. & Planch.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Araliaceae	<i>Oreopanax reticulatus</i> (Willd. ex-Schult.) Decne. & Planch.	A	x	Endémica de Venezuela
Araliaceae	<i>Schefflera</i>	A	x	
Areaceae	<i>Chamaedorea pinnatifrons</i> (Jacq.) Oerst	p	x	IUCN Red List: Least concern; Libro Rojo de la Flora Venezolana: Preocupación menor
Areaceae	<i>Wettinia praemorsa</i> (Willd.) Wess. Boer	p	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Vulnerable A2ac
Aspleniaceae	<i>Asplenium</i>	pt	x	
Aspleniaceae	<i>Asplenium</i>	pt	x	
Aspleniaceae	<i>Asplenium radicans</i> L.	pt	x	
Asteraceae	<i>Acmella brachyglossa</i> Cass.	su, h	x	
Asteraceae	<i>Acmella radicans</i> (Jacq.) R.K. Jansen	h	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Datos insuficientes
Asteraceae	<i>Aldama dentata</i> La Llave ex La Llave	h	x	
Asteraceae	<i>Baccharis trinervis</i> Pers.	ar	x	
Asteraceae	<i>Bidens pilosa</i> L.	ar, su	x	
Asteraceae	<i>Bidens riparia</i> Kunth	h	x	
Asteraceae	<i>Calea solidaginea</i> Kunth	ar	x	
Asteraceae	<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M. King & H. Rob.	ar	x	
Asteraceae	<i>Clibadium</i>	ar	x	
Asteraceae	<i>Conocliniopsis prasiifolia</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.	ar	x	
Asteraceae	<i>Conyza</i>	h	x	
Asteraceae	<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H. Rob.	h	x	
Asteraceae	<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H. Rob.	su	x	
Asteraceae	<i>Elephantopus</i>	h	x	
Asteraceae	<i>Emilia</i>	h	x	
Asteraceae	<i>Erechtites valerianifolius</i> (Link ex Spreng.) DC.	h	x	
Asteraceae	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	h	x	

Asteraceae	<i>Fleischmannia pratensis</i> (Klatt) R.M. King & H. Rob.	su, h	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Datos insuficientes
Asteraceae	<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	h	x	
Asteraceae	<i>Lepidaploa</i>	ar	x	
Asteraceae	<i>Lepidaploa gracilis</i> (Kunth) H. Rob.	su	x	
Asteraceae	<i>Mikania</i>	tr	x	
Asteraceae	<i>Milleria quinqueflora</i> L.	su	x	
Asteraceae	<i>Oyedaea verbesinoides</i> DC.	A, ar	x	IUCN Red List: Least concern
Asteraceae	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	h	x	
Asteraceae	<i>Piptocoma acuminata</i> (Kunth) Pruski	ar	x	
Asteraceae	<i>Pluchea</i>	ar	x	
Asteraceae	<i>Smallanthus riparius</i> (Kunth) H. Rob.	ar, h	x	
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	h	x	
Asteraceae	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	h	x	
Asteraceae	<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) Gray	ar	x	
Asteraceae	<i>Verbesina</i>	ar	x	
Asteraceae	<i>Verbesina caracasana</i> B.L. Rob. & Greenm.	ar	x	
Asteraceae	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	h	x	
Asteraceae		h	x	
Asteraceae		ar	x	
Asteraceae		ar	x	
Asteraceae		h	x	
Asteraceae		h	x	
Asteraceae		h	x	
Asteraceae		h	x	
Asteraceae		h	x	
Asteraceae		h	x	
Athyriaceae	<i>Diplazium plantaginifolium</i> (L.) Urb.	pt	x	
Balsaminaceae	<i>Impatiens</i>	h	x	
Begoniaceae	<i>Begonia</i>	h	x	
Bignoniaceae	<i>Fridericia</i>	l	x	
Bignoniaceae	<i>Handroanthus</i>	A	x	
Bignoniaceae		l	x	
Blechnaceae	<i>Blechnum</i>	pt	x	
Blechnaceae	<i>Blechnum fraxineum</i> Willd.	pt	x	
Blechnaceae	<i>Blechnum occidentale</i> L.	pt	x	
Blechnaceae	<i>Salpichlaena volubilis</i> (Kaulf.) J. Sm.	pt	x	
Boraginaceae	<i>Bourreria cumanensis</i> (Loefl.) Gürke	A, ar	x	Endémica de Venezuela
Boraginaceae	<i>Cordia</i>	A	x	

Boraginaceae	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken	A	x	IUCN Red List: Least concern
Boraginaceae	<i>Varronia polycephala</i> Lam.	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Bromeliaceae	<i>Pitcairnia heterophylla</i> (Lindl.) Beer	ep	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Vulnerable B2ab(iii)
Bromeliaceae	<i>Tillandsia</i>	ep	x	
Bromeliaceae	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	ep	x	IUCN Red List: Least concern; Resolución N° 175 de 29 nov 2013 "Protección de líquenes, briofitas, helechos arborescentes y de la barba de palo"
Bromeliaceae		ep	x	
Burseraceae	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	A	x	IUCN Red List: Least concern; Libro Rojo de la Flora Venezolana: Preocupación menor
Burseraceae	<i>Protium decandrum</i> (Aubl.) Marchand	A	x	IUCN Red List: Least concern
Cactaceae	<i>Rhipsalis</i>	cac	x	
Campanulaceae	<i>Hippobroma longiflora</i> (L.) G. Don	h	x	
Campanulaceae	<i>Siphocampylus reticulatus</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Klotzsch & H. Karst. ex Vatke	ar	x	Endémica de Venezuela
Cannabaceae	<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	A, ar	x	
Caricaceae	<i>Vasconcellea</i>	A	x	
Caryophyllaceae	<i>Arenaria lanuginosa</i> (Michx.) Rohrb.	h	x	IUCN Red List: Least concern
Caryophyllaceae	<i>Drymaria</i>	h	x	
Caryophyllaceae	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. & Schult.	h	x	
Celastraceae	(Lam.) Miers	ar, tr	x	
Clethraceae	<i>Clethra lanata</i> M. Martens & Galeotti	A	x	
Clusiaceae	<i>Clusia</i>	A, ar	x	

Clusiaceae	<i>Clusia minor</i> L.	A, ar	x	IUCN Red List: Least concern
Clusiaceae	<i>Clusia multiflora</i> Kunth	A, ar	x	IUCN Red List: Least concern
Commelinaceae	<i>Commelina</i>	h	x	
Commelinaceae	<i>Commelina rufipes</i> Seub.	h	x	
Commelinaceae	<i>Tradescantia zanoniana</i> (L.) Sw.	h	x	
Commelinaceae	<i>Tripogandra serrulata</i> (Vahl) Handlos	h	x	
Commelinaceae		h	x	
Convolvulaceae	<i>Ipomoea alba</i> L.	tr	x	IUCN Red List: Least concern
Convolvulaceae	<i>Ipomoea cholulensis</i> Kunth	tr	x	
Convolvulaceae	<i>Ipomoea mirandina</i> (Pittier) O'Donell	tr	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Casi amenazada
Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	tr	x	
Convolvulaceae	<i>Ipomoea hederifolia</i> L.	tr	x	
Convolvulaceae	<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) O'Donell	tr	x	
Convolvulaceae	<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hallier f.	tr	x	
Costaceae	<i>Costus</i>	h	x	
Costaceae	<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	h	x	
Cucurbitaceae	<i>Momordica charantia</i> L.	tr	x	
Cucurbitaceae	<i>Rytidostylis</i>	tr	x	
Cucurbitaceae		tr	x	
Cucurbitaceae		tr	x	
Cyatheaceae		pt	x	Resolución N° 175 de 29 nov 2013 "Protección de líquenes, briofitas, helechos arborescentes y de la barba de palo"
Cyclanthaceae		ep	x	
Cyperaceae	<i>Cyperus friburgensis</i> Boeckeler	h	x	
Cyperaceae	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	h	x	
Cyperaceae	<i>Cyperus tenuis</i> Sw.	h	x	IUCN Red List: Least concern
Cyperaceae	<i>Eleocharis elegans</i> (Kunth) Roem. & Schult.	h	x	

Cyperaceae	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	h	x	IUCN Red List: Least concern
Cyperaceae	<i>Rhynchospora</i>	h	x	
Cyperaceae	<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler	h	x	
Cyperaceae	<i>Scleria</i>	h	x	
Cyperaceae	<i>Scleria bracteata</i> Cav.	h	x	IUCN Red List: Least concern
Cyperaceae	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	h	x	IUCN Red List: Least concern
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium arachnoideum</i> (Kaulf.) Maxon	pt	x	
Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum</i>	pt	x	
Elaeocarpaceae	<i>Sloanea</i>	A	x	
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum</i>	A	x	
Euphorbiaceae	<i>Acalypha</i>	h	x	
Euphorbiaceae	<i>Acalypha cuspidata</i> Jacq.	ar, h	x	
Euphorbiaceae	<i>Acalypha macrostachya</i> Jacq.	A, ar	x	IUCN Red List: Least concern
Euphorbiaceae	<i>Alchornea</i>	A	x	
Euphorbiaceae	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Euphorbiaceae	<i>Croton</i>	ar	x	
Euphorbiaceae	<i>Croton megalodendron</i> Müll. Arg.	A	x	IUCN Red List: Least concern; endémica de Venezuela
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i>	h	x	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	h	x	IUCN Red List: Least concern
Euphorbiaceae	<i>Hura crepitans</i> L.	A	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Casi amenazada
Euphorbiaceae	<i>Mabea</i>	A	x	
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	ar	x	
Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	A	x	IUCN Red List: Least concern
Euphorbiaceae	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Fabaceae (c)	<i>Bauhinia</i>	l	x	

Fabaceae (c)	Caesalpinia	A	x	
Fabaceae (c)	Chamaecrista	su, h	x	
Fabaceae (c)	Hymenaea courbaril L.	A	x	IUCN Red List: Least concern; Libro Rojo de la Flora Venezolana: Vulnerable A4cd
Fabaceae (c)	Senna	ar	x	
Fabaceae (c)	Senna fruticosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Fabaceae (c)	Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby	su	x	IUCN Red List: Least concern
Fabaceae (f)	Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin var. caribaea	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Fabaceae (f)	Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin	A, ar	x	IUCN Red List: Least concern
Fabaceae (f)	Crotalaria	su, h	x	
Fabaceae (f)	Desmodium	h	x	
Fabaceae (f)	Dioclea guianensis Benth.	tr	x	IUCN Red List: Least concern
Fabaceae (f)	Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook.	A	x	IUCN Red List: Least concern; árbol emblemático estado Mérida
Fabaceae (f)	Machaerium	A	x	
Fabaceae (f)	Machaerium acutifolium Vogel	A	x	IUCN Red List: Least concern
Fabaceae (f)	Machaerium latialatum Pittier	A	x	Endémica de Venezuela
Fabaceae (f)	Zornia	h	x	
Fabaceae (m)	Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart var. niopoides	A	x	IUCN Red List: Least concern; Libro Rojo de la Flora Venezolana: Vulnerable A2cd

Fabaceae (m)	<i>Albizia saman</i> (Jacq.) F. Muell.	A	x	IUCN Red List: Least concern; Libro Rojo de la Flora Venezolana: Vulnerable A2cd; B1ab (ii, iii, iv,v) árbol emblemático estado Aragua; Resolución N° 58 de 22 jul 2014 "Protección de la especie Samán"
Fabaceae (m)	<i>Calliandra cruegeri</i> Griseb.	ar	x	
Fabaceae (m)	<i>Inga</i>	A	x	
Fabaceae (m)	<i>Inga</i>	A	x	
Fabaceae (m)	<i>Inga punctata</i> Willd.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Fabaceae (m)	<i>Mimosa arenosa</i> (Willd.) Poir. var. <i>arenosa</i>	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Fabaceae (m)	<i>Mimosa pudica</i> L.	su	x	IUCN Red List: Least concern
Fabaceae (m)	<i>Pithecellobium lanceolatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Fabaceae (m)	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	A	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Casi amenazada
Fabaceae (m)	<i>Vachellia macracantha</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger	A, ar	x	IUCN Red List: Least concern
Gentianaceae		h	x	
Gesneriaceae	<i>Besleria</i>	su	x	
Gesneriaceae	<i>Besleria mucronata</i> Hanst.	su	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Datos insuficientes
Gesneriaceae	<i>Columnea sanguinea</i> (Pers.) Hanst.	h	x	
Gesneriaceae	<i>Kohleria hirsuta</i> (Kunth) Regel var. <i>hirsuta</i>	su, h	x	
Gesneriaceae		h	x	
Gesneriaceae		h	x	
Heliconiaceae	<i>Heliconia</i>	h	x	
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray	ar, su	x	
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium indicum</i> L.	h	x	
Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum</i>	pt	x	

Hymenophyllaceae	Trichomanes capillaceum L.	pt	x	
Hymenophyllaceae		pt	x	
Hypericaceae	Hypericum	h	x	
Hypericaceae	Vismia baccifera (L.) Triana & Planch.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Icacinaceae	Calatola venezuelana Pittier	A	x	
Lamiaceae	Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore	h	x	
Lamiaceae	Hyptis	h	x	
Lamiaceae	Hyptis	h	x	
Lamiaceae	Hyptis sinuata Pohl	h	x	
Lamiaceae	Hyptis vilis Kunth & Bouché	h	x	
Lamiaceae	Salvia occidentalis Sw.	h	x	
Lamiaceae		h	x	
Lamiaceae		h	x	
Lamiaceae		h	x	
Lauraceae	Nectandra pichurim (Kunth) Mez	A	x	IUCN Red List: Least concern; Libro Rojo de la Flora Venezolana: Preocupación menor
Lauraceae	Ocotea floribunda (Sw.) Mez	ar	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Preocupación menor
Lauraceae	Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez	A	x	IUCN Red List: Least concern; Libro Rojo de la Flora Venezolana: Preocupación menor
Lauraceae		A	x	
Loasaceae	Klaprothia fasciculata (C. Presl) Poston	su, h	x	
Loganiaceae	Buddleja americana L.	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Loganiaceae	Strychnos	A	x	
Lomariopsidaceae	Cyclopeltis semicordata (Sw.) J. Sm.	pt	x	
Loranthaceae	Dendrophthora fendleriana (Eichler) Kuijt	pa	x	
Lycopodiaceae		pt	x	

Lythraceae	Cuphea	ar	x	
Malpighiaceae	Banisteriopsis cornifolia (Kunth) C.B. Rob.	tr	x	
Malpighiaceae	Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.	A	x	
Malpighiaceae	Byrsonima crassifolia (L.) Kunth	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Malpighiaceae	Byrsonima karstenii W.R. Anderson	A	x	IUCN Red List: Least concern; Libro Rojo de la Flora Venezolana: Datos insuficientes; endémica de Venezuela
Malvaceae	Callianthe geminiflora (Kunth) Donnell	ar	x	
Malvaceae	Guazuma ulmifolia Lam.	A, ar	x	IUCN Red List: Least concern; Libro Rojo de la Flora Venezolana: Datos insuficientes
Malvaceae	Heliocarpus americanus L.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Malvaceae	Luehea candida (DC.) Mart.	A, ar	x	IUCN Red List: Least concern
Malvaceae	Malvastrum americanum (L.) Torr.	ar	x	
Malvaceae	Malvaviscus penduliflorus DC.	ar	x	
Malvaceae	Sida	su	x	
Malvaceae	Sida ciliaris L.	su	x	
Malvaceae	Sida rhombifolia L.	ar	x	
Malvaceae	Triumfetta bogotensis DC.	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Malvaceae	Waltheria indica L.	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Malvaceae		ar	x	
Malvaceae		ar	x	
Malvaceae		ar	x	
Marantaceae	Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler	h	x	
Marcgraviaceae	Ruyschia tremadena (Ernst) Lundell	l	x	
Melanthiaceae	Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A. Gray ex Benth.	h	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Preocupación menor

Melastomataceae	<i>Graffenrieda latifolia</i> (Naudin) Triana var. <i>latifolia</i>	A	x	
Melastomataceae	<i>Meriania longifolia</i> (Naudin) Cogn.	A	x	
Melastomataceae	<i>Miconia ciliata</i> (Rich.) DC.	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Melastomataceae	<i>Miconia crenata</i> (Vahl) Michelang.	ar	x	
Melastomataceae	<i>Miconia dodecandra</i> Cogn.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Melastomataceae	<i>Miconia ibaguensis</i> (Bonpl.) Triana	A, ar	x	
Melastomataceae	<i>Miconia rufescens</i> (Aubl.) DC.	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Melastomataceae	<i>Miconia stenostachya</i> DC.	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Melastomataceae		A	x	
Melastomataceae		ar	x	
Meliaceae	<i>Trichilia hirta</i> L.	A	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Preocupación menor
Meliaceae	<i>Trichilia septentrionalis</i> C. DC.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Moraceae	<i>Ficus</i>	A	x	
Moraceae	<i>Ficus maxima</i> Mill.	A	x	IUCN Red List: Least concern; Libro Rojo de la Flora Venezolana: Preocupación menor
Muntingiaceae	<i>Muntingia calabura</i> L.	A	x	
Myricaceae	<i>Morella pubescens</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur	A, ar	x	IUCN Red List: Least concern
Myrtaceae	<i>Calyptanthus speciosa</i> Sagot	A	x	IUCN Red List: Least concern
Myrtaceae	<i>Myrcia fallax</i> (Rich.) DC.	A, ar	x	
Myrtaceae	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	A, ar	x	IUCN Red List: Least concern
Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	ar	x	
Myrtaceae	<i>Psidium guineense</i> Sw.	ar	x	IUCN Red List: Least concern

Nyctaginaceae	Guapira ferruginea (Klotzsch ex Choisy) Lundell	A, ar	x	Endémica de Venezuela
Olacaceae	Heisteria	ar	x	
Onagraceae	Ludwigia	h	x	
Onagraceae	Ludwigia	h	x	
Orchidaceae	Oncidium	ep	x	
Orchidaceae	Pleurothallis	ep	x	
Orchidaceae	Restrepia	ep	x	
Orchidaceae	Stelis	ep	x	
Orchidaceae		ep	x	
Orchidaceae		ep	x	
Orchidaceae		ep	x	
Orchidaceae		ep	x	
Orchidaceae		h	x	
Orobanchaceae	Castilleja	h	x	
Orobanchaceae	Castilleja scorzonerifolia Kunth	h	x	
Oxalidaceae	Oxalis latifolia Kunth	h	x	
Passifloraceae	Passiflora capsularis L.	tr	x	
Phyllanthaceae	Hieronyma fendleri Briq.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Phyllanthaceae	Hieronyma moritziana (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.	A	x	
Phyllanthaceae	Phyllanthus	h	x	
Phyllanthaceae	Phyllanthus	h	x	
Phyllanthaceae	Richeria grandis Vahl	A	x	
Phytolaccaceae	Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché	ar, su, h	x	
Piperaceae	Peperomia	ep	x	
Piperaceae	Peperomia	ep	x	
Piperaceae	Peperomia	ep	x	
Piperaceae	Piper	ar	x	
Piperaceae	Piper	ar	x	
Piperaceae	Piper	ar	x	
Piperaceae	Piper aduncum L.	ar	x	
Piperaceae	Piper caracasenum Bredem. ex Link	ar	x	Endémica de Venezuela
Piperaceae	Piper marginatum Jacq.	ar	x	
Plantaginaceae	Plantago	h	x	
Plantaginaceae	Scoparia dulcis L.	h	x	
Poaceae	Andropogon leucostachyus Kunth	h	x	
Poaceae	Arthrostylidium aff. venezuelae (Steud.) McClure	h bam	x	

Poaceae	<i>Arundinella hispida</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze	h	x	
Poaceae	<i>Axonopus</i>	h	x	
Poaceae	<i>Chusquea aff. pallida</i> Munro	h bam	x	Libro Rojo de la Flora Venezolana: Datos insuficientes
Poaceae	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Richt.	h	x	
Poaceae	<i>Digitaria</i>	h	x	
Poaceae	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	h	x	
Poaceae	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	h	x	IUCN Red List: Least concern
Poaceae	<i>Eragrostis</i>	h	x	
Poaceae	<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro ex Benth.	h	x	
Poaceae	<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	h	x	
Poaceae	<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P. Beauv.	h	x	
Poaceae	<i>Panicum hirsutum</i> Sw.	h	x	
Poaceae	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	h	x	
Poaceae	<i>Paspalum paniculatum</i> L.	h	x	IUCN Red List: Least concern
Poaceae	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	h	x	IUCN Red List: Least concern
Poaceae	<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees	h	x	
Poaceae		h	x	
Poaceae		h	x	
Poaceae		h	x	
Poaceae		h	x	
Poaceae		h	x	
Poaceae		h	x	
Poaceae		h	x	
Poaceae		h	x	
Poaceae		h	x	
Podocarpaceae	<i>Podocarpus</i>	A	x	
Polygalaceae	<i>Polygala</i>	h	x	
Polypodiaceae	<i>Pecluma</i>	pt	x	
Polypodiaceae	<i>Polypodium</i>	pt	x	
Polypodiaceae	<i>Polypodium</i>	pt	x	

Polypodiaceae	Serpocaulon	pt	x	
Polypodiaceae	Serpocaulon fraxinifolium (Jacq.) A.R. Sm.	pt	x	
Polypodiaceae	Terpsichore	pt	x	
Polypodiaceae		pt	x	
Polypodiaceae		pt	x	
Proteaceae	Roupala montana Aubl.	A, ar	x	
Pteridaceae	Adiantum	pt	x	
Pteridaceae	Adiantum	pt	x	
Pteridaceae	Adiantum patens Willd.	pt	x	
Pteridaceae	Pteris	pt	x	
Pteridaceae	Pteris longifolia L.	pt	x	
Rhamnaceae	Gouania	ar, tr	x	
Rosaceae	Rubus	ar	x	
Rubiaceae	Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.	h	x	IUCN Red List: Least concern
Rubiaceae	Coffea arabica L.	ar	x	
Rubiaceae	Ladenbergia muzonensis (Goudot) Standl.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Rubiaceae	Manettia schumanniana Sprague	tr	x	Endémica de Venezuela
Rubiaceae	Notopleura	su, h	x	
Rubiaceae	Palicourea	A	x	
Rubiaceae	Palicourea petiolaris Kunth	ar	x	
Rubiaceae	Palicourea semirasa Standl.	A	x	
Rubiaceae	Psychotria	ar	x	
Rubiaceae	Psychotria	ar	x	
Rubiaceae	Psychotria cuspidata Bredem. ex Schult.	ar	x	
Rubiaceae	Psychotria hyalina Steyerem.	ar	x	IUCN Red List: Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii)
Rubiaceae	Rudgea karstenii Standl.	A	x	IUCN Red List: Endangered B1ab(iii)+2ab(iii); endémica de Venezuela
Rubiaceae		ar	x	
Rubiaceae		ar	x	
Rubiaceae		h	x	

Rubiaceae		su	x	
Rubiaceae		ar	x	
Rubiaceae		ar	x	
Rubiaceae		ar	x	
Rubiaceae		ar	x	
Rubiaceae		ar	x	
Rutaceae	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	A	x	
Sabiaceae	Meliosma	A	x	
Salicaceae	Casearia	ar	x	
Salicaceae	Casearia sylvestris Sw.	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Sapindaceae	Allophylus punctatus (Poepp.) Radlk.	A	x	IUCN Red List: Least concern
Sapindaceae	Matayba	A	x	
Sapindaceae	Paullinia fuscescens Kunth	l, tr	x	
Sapindaceae	Serjania	tr	x	
Sapindaceae	Serjania caracasana (Jacq.) Willd.	tr	x	
Sapotaceae	Pouteria	A	x	
Sapotaceae		A	x	
Selaginellaceae	Selaginella	pt	x	
Smilacaceae	Smilax	tr	x	
Solanaceae	Browallia americana L.	h	x	
Solanaceae	Cestrum megalophyllum Dunal	ar	x	
Solanaceae	Solandra grandiflora Sw.	tr	x	
Solanaceae	Solanum	ar	x	
Solanaceae	Solanum	ar	x	
Solanaceae	Solanum	ar	x	
Solanaceae	Solanum acerifolium Dunal	ar	x	
Solanaceae	Solanum hirtum Vahl	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Solanaceae	Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti	su	x	
Solanaceae	Solanum trizygum Bitter	h	x	
Tectariaceae	Tectaria	pt	x	
Thelypteridaceae	Thelypteris	pt	x	
Urticaceae	Cecropia	A	x	
Urticaceae	Cecropia angustifolia Trécul	A	x	
Urticaceae	Phenax rugosus (Poir.) Wedd.	ar	x	
Urticaceae	Pilea	h	x	

Urticaceae	<i>Pilea dauciodora</i> Wedd.	h	x	
Urticaceae	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	h	x	
Urticaceae	<i>Urera</i>	ar	x	
Urticaceae	<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Urticaceae	<i>Urera caracasana</i> (Jacq.) Gaudich. ex Griseb.	ar	x	IUCN Red List: Least concern
Urticaceae		ar	x	
Verbenaceae	<i>Lantana camara</i> L.	ar	x	
Verbenaceae	<i>Stachytarpheta</i>	ar	x	
Verbenaceae	<i>Stachytarpheta mutabilis</i> (Jacq.) Vahl	ar	x	
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	h, su	x	
Vitaceae	<i>Cissus obliqua</i> Ruiz & Pav.	tr	x	
Vitaceae	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & J.E. Jarvis	tr	x	IUCN Red List: Least concern
Vittariaceae	<i>Vittaria graminifolia</i> Kaulf.	pt	x	
subtotal especies identificadas			419	